

**Universiteit
Utrecht**

Het koloniale en slavernijverleden van de Staten van Utrecht

Dr. Alberto Feenstra

Begeleidingscommissie:

Dr. Christiaan van Bochove, Dr. Renger de Bruin, Prof. Dr. Esther Captain

30 april 2026

Inhoud

Voorwoord	3
Inleiding	4
1 Contextualisering	7
2 Competenties van de Staten van Utrecht	10
2.1 Zeventiende en achttiende eeuw	10
2.2 Negentiende eeuw	12
3 Besluiten en stemgedrag inzake koloniale kwesties	15
3.1 Zeventiende en achttiende eeuw	16
3.2 Negentiende eeuw	26
4 Inkomsten van de Staten van Utrecht	31
4.1 Zeventiende en achttiende eeuw	31
4.1.1 Inkomsten uit koloniale bezittingen of investeringen	32
4.1.2 Inkomsten uit belastingheffing	33
4.1.3 Inkomsten uit muntslag	35
4.2 Negentiende eeuw	36
5 De Utrechtsche Geoctroyeerde Compagnie	38
Conclusie	45
Aanbevelingen	48
Bibliografie	50
Eindnoten	58

Voorwoord

Voor u ligt het rapport dat dr. Alberto Feenstra opstelde naar aanleiding van een door de Provincie Utrecht in 2025 aan de Universiteit Utrecht verstrekte opdracht. Doel was om meer duidelijkheid te krijgen over de rol en betrokkenheid van de Staten van Utrecht bij het slavernijverleden en koloniale kwesties. Feenstra heeft dit thema aan de hand van literatuur en bronnen één jaar lang à 0,2 fte onderzocht onder begeleiding van dr. Joost Dankers (projectleider), dr. Renger de Bruin en dr. Christiaan van Bochove. De rol van projectleider werd na de pensionering van de heer Dankers overgenomen door de heer Van Bochove en de begeleidingscommissie werd verder aangevuld met prof. dr. Esther Captain. Een aantal maal is een tussenrapportage voorgelegd aan de begeleidingsgroep van de Provincie Utrecht, waarbij ruimte was voor het stellen van vragen.

De beschikbare tijd noopte uiteraard tot het maken van keuzes; deze worden in de Inleiding nader toegelicht. Desondanks is Feenstra erin geslaagd om onbelichte elementen van het Utrechtse verleden bloot te leggen en diepgang aan te brengen bij reeds bekende elementen. Zijn rapport brengt hierdoor meer duidelijkheid over de rol en betrokkenheid van de Staten van Utrecht bij het slavernijverleden en koloniale kwesties, maar biedt tegelijk aanknopingspunten voor verdiepend onderzoek.

Dr. Christiaan van Bochove

Projectleider

Inleiding

Op 30 juni 2023 bood de Commissaris van de Koning in Utrecht excuses aan voor de betrokkenheid van de provincie Utrecht bij het koloniale verleden.¹ De meest concrete elementen uit die toespraak zijn te herleiden tot de recente bundel over het slavernijverleden van de stad Utrecht: de Utrechtse vertegenwoordiging bij de VOC en de betrokkenheid bij de oprichting van de Provinciale Utrechtsche Geoctroyeerde Compagnie in 1720.² De excuses en het onderzoek naar de stad passen in de maatschappelijke trend van toegenomen belangstelling voor het koloniale en slavernijverleden. Deze hangt samen met de recente wetenschappelijke ontwikkeling waarbij de relaties tussen koloniën en de metropool dieper getraceerd worden. Veelal spelen individuen, als investeerder in bijvoorbeeld de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) of de West-Indische Compagnie (WIC), een centrale rol. Dat geldt ook voor toeleveranciers uit het achterland, waaronder die uit het gewest Utrecht.³ Hiervan zijn op tal van plekken de ‘Sporen van Slavernij’ te vinden in het hedendaagse landschap.⁴ De vraag wie welke verantwoordelijkheid droeg, koloniaal beleid maakte of beslissingen beïnvloedde, komt in deze studies minder aan de orde, met Zuid-Holland als belangrijkste uitzondering.⁵ Toch is dit relevant voor de verhoudingen tussen politiek bestuur in Nederland en de koloniën overzee.

Dit onderzoek vindt plaats op dat raakvlak van politiek en kolonialisme. Het onderzoek naar de stad Utrecht toonde dat de koloniale connecties verband houden met de provinciale overheid, de Staten van Utrecht.⁶ De Staten van Utrecht verkregen immers een plek in de kamer Amsterdam van de VOC. Zij waren het ook die vertegenwoordigers naar de Staten-Generaal stuurden. Zij verleenden tenslotte ook het octrooi aan de Utrechtse Compagnie in 1720.⁷

De onderzoeksopdracht is dan ook gericht op de provinciale overheid. De hoofdvraag is: Wat is de betrokkenheid van de provinciale overheid (Staten van Utrecht) als instituut bij het slavernijverleden? Het onderzoek is dus beperkt tot het overheidsorgaan van de Staten van Utrecht als bestuurlijk verantwoordelijke

rechtspersoon. Dat sluit de individuele Statenleden uit omdat zij zowel een beperkte relevantie hebben als dat het bestuderen van deze groep de complexiteit vergroot, waarover meer in hoofdstuk 2.

Waar de term 'slavernij' redelijk helder lijkt, behoeft de term 'kolonialisme' enige toelichting. Voor de afbakening van het concept kolonialisme houden we de interpretatie van de 'zoutwaterthese' aan, zoals Martin Bossenbroek die recentelijk besprak.⁸ Dit houdt in dat kolonialisme geïnterpreteerd wordt als overheersing van een gebied dat over zoutwater, zee of oceaan, bereikt wordt door de overheerser.⁹ Daarmee blijft overheersing via land buiten beschouwing, zoals het bestuur van de Generaliteitslanden in de zeventiende en achttiende eeuw en dat van Limburg in de negentiende eeuw. In het verlengde van de zoutwaterthese richt dit onderzoek zich alleen op dat deel van het kolonialisme en de slavernij waarbij de Staten van Utrecht als overheidslichaam optrad als overheersende partij of als deel daarvan. Daardoor blijft in dit onderzoek slavernij door gevangenneming van bijvoorbeeld Barbarijse zeerovers en Duinkerker kapers buiten beschouwing. Hierbij waren 'Nederlandse' en andere Europese christenen, naast sub-Sahara Afrikanen, slachtoffer van de slavernij, waaronder Utrechters.¹⁰ Doordat slavernij binnen Nederland – Republiek en Koninkrijk – verboden was, is slavernij onlosmakelijk en exclusief aan de koloniale context verbonden.¹¹

De studie licht een aantal thema's uit. Op de eerste plaats betreft dat de uitwerking van het verschil in staatsinrichting tussen de vroegmoderne periode en de negentiende eeuw. Op de tweede plaats wordt gekeken naar het mogelijke financiële profijt dat de Staten hadden van het kolonialisme. Op de derde plaats wordt daarom de besluitvorming over de koloniën door de Staten bestudeerd. Tenslotte verdient de Utrechtse Compagnie aandacht omdat deze één van redenen was voor de excuses voor het koloniale verleden van de provincie Utrecht. Met deze prioritering ontstaat een goed beeld van de bemoeienis van de Staten van Utrecht met het kolonialisme en de slavernij, al is dat mogelijk nog onvolledig.

De opzet van de studie is als volgt. Het eerste hoofdstuk behandelt de vraag hoe dit onderzoek past in en bijdraagt aan het wetenschappelijk en historisch onderzoeksveld. Hoofdstuk twee beantwoordt de vraag waaruit de institutionele verantwoordelijkheid van de Staten van Utrecht bestond en hoe zich deze ontwikkelde ten aanzien van het koloniale beleid. In het derde hoofdstuk staat de vraag centraal hoe en met welke besluiten de Staten koloniale aangelegenheden beïnvloedden, inclusief het abolitionisme. Het vierde hoofdstuk draait om de vraag welke koloniale inkomsten de Staten van Utrecht genoten. Het vijfde hoofdstuk behandelt de geschiedenis van de Utrechtse Compagnie, als verbijzondering van de voorgaande deelonderwerpen. Het geheel sluit af met conclusies en aanbevelingen over de betrokkenheid van de Staten van Utrecht bij het koloniale en slavernijverleden.

1 Contextualisering

Steeds meer steden, provincies en instellingen onderzoeken hun koloniale of slavernijverleden. Vele publicaties verschenen de afgelopen jaren over de lokale connecties met dit systeem.¹² Sommigen zijn voor de hand liggend wegens de reeds bekende koloniale connecties, zoals die van de grote Hollandse steden Amsterdam en Rotterdam en een grote instelling als ABN AMRO.¹³ Buiten Holland en Zeeland had geen van de andere gewesten kamers van de VOC en alleen het gewest Groningen een kamer van de WIC.¹⁴ Omdat recente onderzoeken aantonen dat koloniale belangen verder strekten dan de havensteden, gaven steden als Utrecht, De Bilt, Deventer en Helmond eveneens opdracht hun koloniale of slavernijverleden uit te zoeken. De hier voorliggende studie in opdracht van de Provincie Utrecht past in deze laatste categorie. In deze paragraaf wordt geschetst hoe de recente ontwikkelingen de relevantie en afbakening van dit onderzoek mede bepalen.

De uitbreiding van het onderzoek naar het koloniale en slavernijverleden heeft onder andere te maken met de relatief nieuwe waardeketenbenadering. De essentie van deze methode is dat de gehele bedrijfsketen wordt meegenomen in het onderzoek.¹⁵ Waar het onderzoek zich voorheen grotendeels beperkte tot de overzeese gebieden en de Nederlandse activiteiten van de handelscompagnieën VOC en WIC en later de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM), is de reikwijdte van het onderzoek vergroot naar meer delen van de Nederlandse maatschappij.¹⁶ Enerzijds betreft dit de toeleverketen, van de scheepswerven tot de bakker van Deventerkoeken en van zeilmakers tot buskruitproducenten.¹⁷ Anderzijds betreft het afnemers van koloniale waren, zoals koffie, thee, tabak, suiker en katoen.¹⁸ Dit komt ook terug in titels van dergelijk onderzoek, waarbij de relatie tussen die bedrijfsketen en de ketenen van de slavernij gelegd worden: *Walcherse ketens, Geketend voor Hollands glorie, Dienstbaar aan de keten*.¹⁹ Hoewel er discussie is over hoever die ketenbenadering reikt, is helder dat deze ketenbenadering op veel meer plaatsen aanleiding geeft tot onderzoek naar de betrokkenheid bij het koloniaal verleden.²⁰

Onderzoek naar het koloniale verleden van Utrecht past in deze historiografische trend van verbreding. Uit recent onderzoek blijkt dat ook Utrechtse toeleveranciers belang hadden bij de koloniale activiteiten.²¹ De belangen van de toeleverketen verklaren waarschijnlijk mede de groei van het aantal bestuursorganen dat een plekje aan tafel wist te bemachtigen in één van de kamers van de VOC of WIC. Dat gold voor diverse steden en voor alle andere gewesten: Friesland, Gelderland, Overijssel en Utrecht.²² Dankzij de ketenbenadering is zichtbaar geworden dat gewesten buiten Holland en Zeeland vanwege hun indirecte economische belangen meer invloed wilden verkrijgen op de overzeese compagnieën.

Voor Utrecht zijn die relaties met het achterland van belang om het streven naar invloed op het koloniale beleid te begrijpen. Utrecht bezat geen zeehavens van betekenis en de steden huisvestten ook geen kamers van de VOC of de WIC. De wens om toch een zeehaven te creëren stond centraal bij het verlenen van een octrooi aan de Utrechtse Compagnie in 1720, waarover later meer.²³ De afwezigheid van een zeehaven betekende dat vooral indirectere relaties met het kolonialisme van belang waren.

Dat brengt ons terug bij de afbakening van dit onderzoek. Om economische belangen te behartigen, was het dus aantrekkelijk voor de betreffende gewesten om een vertegenwoordiger te hebben die direct in één van de kamers van de VOC of de WIC zitting had. Buiten Holland en Zeeland was dat initieel alleen het gewest Groningen gelukt bij de WIC, dankzij een investering van 174.000 gulden door het gewest en de beide leden: de stad en de Ommelanden.²⁴ Maar aangezien Groningen evenals Utrecht geen zeehaven van betekenis had, was nauwelijks sprake van economische activiteiten in Groningen door de WIC. Het voornaamste directe belang bestond uit het bieden van carrièremogelijkheden voor de regentzoons.²⁵ Ook in Utrecht is dat belang zichtbaar. De vertegenwoordigers bij de VOC en WIC werden vanuit de Staten van Utrecht aangesteld. Op hun beurt stuurden investeerders en ondernemers petities naar de Staten van Utrecht om via hen invloed uit te oefenen op het beleid van de VOC en de WIC.²⁶ Andersom gingen zeventiende-eeuwse

ondernemers tabak verbouwen op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug om dat goedkoper aan te bieden dan koloniale tabak.²⁷ De koloniale relatie kon dus enerzijds de lokale economie stimuleren door vraag naar producten via de toeleverketen, maar kon anderzijds concurrentie betekenen.

Daarmee wordt de scheidslijn tussen de provincie als rechtspersoon en de provincie als rechtsgebied dunner waardoor de economische relatie tussen beide relevanter wordt. Het is immers goed voorstelbaar dat als koloniale waren mogelijke alternatieven boden voor bestaande lokale producten, de producenten van de laatste de politiek wilden beïnvloeden dit tegen te gaan. Anderzijds is evengoed voorstelbaar dat lokale producenten wilden meeprofiteren van nieuwe afzetmogelijkheden voor hun producten.

Dat werpt de vraag op wie welke verantwoordelijkheid droeg, wie koloniaal beleid maakte of beslissingen beïnvloedde. Uit het onderzoek naar Zuid-Holland bleek bijvoorbeeld dat de Hollandse vertegenwoordigers in de Staten-Generaal, met de Zeeuwse, in de achttiende eeuw voor extra ondersteuning van de koloniën pleitten.²⁸ Het expliciet analyseren van die machtsverhouding is relevant voor de verhoudingen tussen politiek bestuur in Nederland en de koloniën overzee. Hoe die verwevenheid in het gewestelijke en later provinciale bestuur van Utrecht een rol speelde is onderwerp van dit onderzoek.

2 Competenties van de Staten van Utrecht

Om die zeggenschap en verantwoordelijkheid inzichtelijk te maken, kijken we eerst naar de bestuurlijke positie van de Staten van Utrecht binnen het Nederlandse staatsbestel. Daarin is een duidelijke scheiding in de competenties en zeggenschap van de Staten van Utrecht tussen de vroegmoderne periode (tot 1795) en de negentiende eeuw. De Staten van de afzonderlijke gewesten vormden de centrale bestuurslaag van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1588-1795). Na een roerige periode als Bataafse Republiek, Koninkrijk Holland en deel van het Franse Keizerrijk, werd Nederland een koninkrijk (1813), waarbij het enige tijd verenigd was met de Zuidelijke Nederlanden, het latere België (1815-1830). In plaats van een soeverein, werd de provincie een uitvoerende bestuurslaag met weinig zeggenschap onder centralistisch bestuur. Dat verschil is cruciaal om de positie van de Staten van Utrecht voor en na de Bataafs-Franse periode te begrijpen. Om dat verschil ook in de tekst duidelijker te maken, wordt de aanduiding 'gewest' gebruikt voor de periode vóór 1795 en de term 'provincie' voor de periode vanaf 1815. In de tussenliggende Bataafs-Franse tijd werden de oude gewesten omgevormd en een aantal malen heringedeeld als Departementen naar Frans model.

2.1 Zeventiende en achttiende eeuw

In elk gewest van de Republiek (1588-1795) hadden de gewestelijke Staten de soevereiniteit geclaimd nadat zij Filips II hadden afgezworen.²⁹ De Staten-Generaal waren de vergadering van die zeven autonome gewesten. Dat was dus niet een hogere instantie, maar een bredere vergadering van nominaal soevereine en gelijke leden. Die soevereiniteit gold overigens alleen de interne aangelegenheden; over de buitenlandse politiek besloten de gewesten gezamenlijk in de Staten-Generaal. Daarin hadden de Staten van Utrecht één van de zeven stemmen, met *de facto* vetorecht omdat voor belangrijke zaken unanimiteit vereist was. Desondanks was de invloed van Holland doorgaans het grootst omdat het verreweg het meeste betaalde:

58% van het totaal versus 5,8% door Utrecht.³⁰ Buiten Europa was de uitvoering van de buitenlandse politiek middels octrooien (monopolies) uitbesteed aan de VOC en de WIC. Zodoende had Utrecht tot 1795 medezeggenschap over buitenlandse politiek via de Staten-Generaal, inclusief koloniale zaken.

Figuur 1: Gezicht op de Statenkamer en het Ridderschapshuis te Utrecht (1631-1665).

Bron: Rijksmuseum, objectnummer RP-P-AO-5-29.

Op hun beurt bestonden de Staten van Utrecht uit drie leden: de geëligeerden, de ridderschap (adel) en de steden. Het lid van de geëligeerden was een voortzetting van de geestelijke stand, die na de Opstand gesecculariseerd was.³¹ Elk van de drie leden had één stem in de vergadering.³² In het midden van de zeventiende eeuw waren er meestal tussen de twintig en vijfentwintig personen aanwezig bij vergaderingen, zonder dat dit de stemverhouding veranderde.³³ Dit getrapte systeem van

vertegenwoordiging maskeerde ook onderlinge onenigheid binnen standen. Zo hadden alle vijf de steden gezamenlijk één stem, terwijl zij onderling tegengestelde belangen konden hebben. Dit gold uiteraard ook voor de ridderschap en zeker voor de delegatie geëligeerden, die voor de helft uit adel en voor de helft uit burgers bestond.³⁴

Evenals de drie leden, werden ook de Staten zelf geacht met één mond te spreken, als één publiek lichaam. Bijgevolg zijn er van de meeste vergaderingen enkel resoluties of besluiten en geen notulen overgeleverd. Dat had als voordeel dat vrijelijk gedebatteerd kon worden.³⁵ Een veel voorkomende samenvatting in zeventiende- en achttiende-eeuwse resoluties luidt dan ook 'daarop gedelibereert zijnde', wat zoveel betekende als: dit is besproken.³⁶ Dat werd dan gevolgd door het besluit en soms een stemming per stand, zonder nadere toelichting. Deze wijze van vergadering en verslaglegging verhindert daardoor het aanwijzen van standpunten en inzage in posities in discussies. Wel zijn er resoluties, waaruit blijkt welk standpunt de Staten gezamenlijk innamen en daar richt het onderzoek zich op.

2.2 *Negentiende eeuw*

In de Bataafs-Franse periode verloren de gewesten hun soevereiniteit en veel zeggenschap, die zij ook na 1815 niet terugkregen bij het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de Bataafs-Franse periode waren de koloniën vanuit Europa lastig te besturen en werd het merendeel door Engeland bezet. De vestiging van het koninkrijk betekende dat van de gewestelijke soevereiniteit en autonomie van de zestiende tot achttiende eeuw niets overbleef. Gewesten werden provincies en die werden gereduceerd tot een uitvoerende bestuurslaag. De koning werd de centrale figuur. Hij benoemde de leden van de Eerste Kamer en de belangrijkste provinciale bestuurders, de gouverneurs. Zij zorgden er op hun beurt weer voor dat de Provinciale Staten hun weinige taken naar wens van de koning uitvoerden, waaronder verkiezing van Tweede Kamerleden.³⁷ Binnen de Staten van Utrecht was de vertegenwoordiging

opnieuw per stand georganiseerd: de steden, de ridderschap en het platteland, dat de geëligeerden als stand verving.³⁸

De lage vergaderfrequentie van één tot twee keer per jaar is wellicht de beste illustratie van het verlies aan relevantie.³⁹ De afgevaardigden die de Provinciale Staten naar Den Haag stuurden, waren in naam ook nog onafhankelijk als Tweede Kamerleden en geen vertegenwoordigers van de provincie.⁴⁰ Toch lieten de Provinciale Staten, ook die van Utrecht, de afgevaardigden niet al te onafhankelijk opereren en zeker niet tegen de belangen van de provincie in gaan. Want, ondanks het verlies aan macht en prestige, waren de Provinciale Staten niet helemaal machteloos. In ruil voor het afvaardigen van een loyaal Kamerlid konden provincies iets terugvragen aan de koning. Andersom konden zij afgevaardigden sturen die de provinciale belangen verwoordden. Maar omdat zowel de Provinciale Staten als de koning en de regering rekenden op gehoorzaamheid, kon dit wel eens tot een conflict leiden.⁴¹ In dergelijke conflicten stelden de Utrechtse Statenleden zich volgzamer op jegens koning Willem I dan bijvoorbeeld de Hollandse door bijvoorbeeld kritische afgevaardigden te vervangen.⁴² Voor de koloniale aangelegenheden had dit hoe dan ook geen effect; de koning had hierin alle zeggenschap naar zich toetrokken in de grondwet van 1815.⁴³

De grondwet van 1848 leek de positie van de provincies te verbeteren.⁴⁴ Zo kregen de provincies een eigen begroting. Ook werden de Statenleden door de inwoners gekozen; althans door de mannen met censuskiesrecht.⁴⁵ In praktijk bleef ook na 1850 de zeggenschap van de provincies, ook die betreffende alle koloniale aangelegenheden, echter beperkt tot uitvoering en medewerking aan door het Rijk bepaald beleid.⁴⁶ Het verschil was dat niet langer de koning maar de ministers verantwoordelijk waren, in dit geval specifiek de minister van koloniën.⁴⁷

Door het enorme verlies aan zeggenschap waren de Provinciale Staten vanaf 1815 hooguit in naam een voortzetting van de Staten van Utrecht van vóór 1795. Bovendien had de koning de formele zeggenschap over de koloniën verworven. Daardoor is het te verwachten dat de Staten zich in de negentiende eeuw

aanmerkelijk minder over koloniale zaken uitlieten dan in de zeventiende en achttiende eeuw. Toen waren zij één van de zeven soevereine gewesten die gezamenlijk het buitenlandse beleid bepaalden in de Staten-Generaal. Daarom zal het zwaartepunt van het onderzoek in de periode van de Republiek liggen.

3 Besluiten en stemgedrag inzake koloniale kwesties

Dit hoofdstuk draait om de vraag welke besluiten de Staten van Utrecht namen ten aanzien van koloniale kwesties en hoe dat in zijn werk ging. Hoewel de individuele Statenleden geen deel zijn van dit onderzoek, is een korte opmerking noodzakelijk over hun financiële belang als mogelijk motief voor bestuurlijke beslissingen. De auteurs van 'Bestuurlijk Utrecht' impliceren namelijk dat persoonlijke financiële belangen van de elite een motief vormden voor hun handelen als bestuurders in de zeventiende en achttiende eeuw. Daartoe wijzen zij op een betrokkenheid van 42% van hen bij koloniale zaken en concluderen daaruit dat 'de bestuurlijke elite collectief op' koloniale verdiensten dreef.⁴⁸

Belangen zijn wat anders dan verdiensten. Onderzoek naar investeringsportfolio's van Utrechtse regenten laat eveneens zien dat 42% van hen een koloniaal aandeel bezat. Belangrijker is dat de waarde van de portfolio's voor 2% koloniaal was en dus voor 98% niet-koloniaal. Hun bezit bestond voornamelijk uit staatsobligaties (40%) en vastgoed, zoals land en huizen (30%), dat elk van hen bezat.⁴⁹ Uit beide onderzoeken blijkt dus dat 58% van de regenten geen koloniale betrokkenheid had. Bovendien betekent de omvang van enkele procenten aan koloniale investeringen dat de Utrechtse regentenklasse niet collectief dreef op koloniale activiteiten. Dit verandert het perspectief op hun handelen als bestuurders, waarin persoonlijk gewin hooguit een klein motief was voor het verdedigen van koloniale belangen.

De vraag die in dit hoofdstuk behandeld wordt is hoe en wanneer de Staten het koloniale beleid van de Republiek probeerden te beïnvloeden of ervan profiteerden. Daartoe zijn de indexen op de Statenresoluties onderzocht, betreffende de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. Daaruit spreekt een duidelijke betrokkenheid in de zeventiende en achttiende eeuw, tegenover weinig bemoeienis in de negentiende eeuw.

3.1 Zeventiende en achttiende eeuw

In de periode tot 1795 waren de VOC en WIC verantwoordelijk voor uitvoering van de buitenlandse politiek buiten Europa. Ondanks die gedelegeerde verantwoordelijkheid bleven de Staten-Generaal eindverantwoordelijke. De nadruk ligt daarom op VOC en WIC als koloniale ondernemingen en uitoefenaars van het Nederlandse gezag over gebieden met slavernij. Lang is de omvang van de slavernij onder de VOC onderschat; deze was mogelijk zelfs groter dan onder de WIC.⁵⁰ Toch verschilde het karakter van de trans-Atlantische slavernij van de slavernij onder de VOC. In het Atlantisch gebied was het geheel van Europese makelij en draaide het economische systeem op en om die slavernij. Zeker na het verlies van de kolonie Nieuw-Nederland, in 1674, was de handel in slaafgemaakten de hoofdactiviteit van de WIC.⁵¹

Utrecht huisvestte weliswaar geen kamers van één van beide compagnieën, maar het gewest kon op twee andere manieren invloed uitoefenen. Om te beginnen was dat als lid van de Staten-Generaal. Daarnaast mochten de Staten afgevaardigden sturen naar de kamer Amsterdam van zowel VOC als WIC. Deze laatste afvaardiging wordt in het boek *Slavernij en de stad Utrecht* (2021) minder prominent in beeld gebracht. Voor beide compagnieën is niet altijd duidelijk of de Utrechtse bewindhebbers op persoonlijke titel (als investeerder) of namens de Staten bewindhebber waren. Welke rol zij als vertegenwoordigers speelden en hoe zij welke belangen namens de Staten van Utrecht behartigden blijft buiten beschouwing.⁵² Toch is er voldoende aanleiding juist deze wijze van invloed en machtsuitoefening te bestuderen.

Over de methode: zeventiende en achttiende eeuw

De alfabetische indexen op de resoluties van de Staten van Utrecht zijn handmatig doorzocht op diverse trefwoorden. Dit zijn achttiende-eeuwse indexen, bedoeld om snel besluiten van de Staten terug te kunnen zoeken. De compleetste serie over de langste periode wordt gevormd door inv.nr. 246-1, die de periode van 1618 tot 1752 beslaat. Daarmee is het grootste deel van de tijd afgedekt, maar ontbreekt de tweede helft van de achttiende eeuw en alles vóór 1618, waaronder ook de oprichting van de VOC in 1602. Het betreft hier de gewone resoluties, niet de secrete resoluties. Een groot aantal zoektermen leverde geen resultaat op, andere weinig: in totaal 431 vondsten oftewel 3 per jaar gemiddeld en in 37 jaar geen resultaat.

- Asiento: niets
- Batavia: niets
- Caraïben / Karaïben: niets
- Chocolade: niets
- Curaçao: niets
- Coffie: niets
- Demarara / Demerary: niets
- Elmina: niets
- Essequibo: niets
- Goudkust: niets
- Indië / India: niets
- Ivoor / Ivoorkust: niets
- Koloniën / kolonialisme/ coloniën: niets
- Kruiden / Specerijen / peper: niets
- Nieuw-Nederland (incl. Nieuw-Amsterdam, Nieuw-Utrecht, Manhattan): niets
- Slavernij / slaven / slavenhandel / slavenkust: niets
- Overzees / Overzeese: niets
- Vrede van Utrecht: gevonden, niets over koloniën, WIC, *Asiento* of slavernij

Omschrijving	Aantal	In %
Brazilië	20	5%
Koloniale goederen (consumptie: koffie en thee)	28	6%
Munt	8	2%
Octrooi	5	1%
Suiker	1	0%
Suikerraffinaderij	1	0%
Suriname	16	4%
Tabak	55	13%
Utrechtse Compagnie	84	19%
VOC	61	14%
WIC	152	35%
Eindtotaal	431	100%

Bron: NL-UTHUA, 79 Staten van Utrecht, inv.nr. 246-1, 1618-1752

Het onderzoek naar de Statenresoluties leverde 431 vermeldingen op van koloniale aangelegenheden in de zeventiende en achttiende eeuw. Een groot aantal zoektermen leverde niets op (zie: kader over methode). De gevonden 431 vermeldingen vormen naar schatting minder dan 2% van het totaal aantal resoluties

in deze periode.¹ Daarvan heeft ongeveer de helft betrekking op de VOC of de WIC. Dat is logisch omdat deze twee ondernemingen verantwoordelijk waren voor de koloniale handel en het koloniale bestuur in het Atlantisch gebied en Azië. Nadere uitsplitsing laat zien dat ruim één derde van de resoluties de WIC betreft en 14% de VOC. Vervolgens betreft 19% de Utrechtse Compagnie. De 13% die over tabak handelt, bestaat ook voor een deel uit binnenlandse aangelegenheden, omdat tabak ook in Utrecht zelf werd verbouwd. Andere koloniale waren, zoals koffie en thee, nemen nog eens 6% voor hun rekening. Brazilië en Suriname zijn de enige koloniën die met naam genoemd worden en dat tezamen voor 8% van de gevonden resoluties.

Figuur 2: Resoluties over een koloniaal onderwerp, per jaar, 1618-1752.

Bron: NL-UTHUA, 233 Staten van Utrecht, 1581-1795, inv.nr. 246-1, Alfabetische indices op de resoluties van de Staten, 1618-1752.

¹ Berekening: gemiddeld aantal resoluties per pagina = 37 (data: p. 104: 43; p. 388: 32; p. 561: 42; p. 641: 31) * 676 pagina's = 25.012 resoluties. 431 koloniale resoluties / 25.012 totaal aantal resoluties = 1,72% van het totaal.

De resoluties zijn geclusterd in twee periodes: tot 1654 (151; gemiddeld 4 per jaar) en vanaf 1720 (196; gemiddeld 6 per jaar). Daartussen was het aantal veel minder (84; gemiddeld 1 per jaar). In totaal is voor 37 jaren geen resultaat gevonden met de gebruikte zoektermen. Voor de volledigheid zijn alle resoluties opgenomen in de analyse van beide clusters, met als scheiding de jaren 1684-1685, als midden van de onderzochte periode. In de eerste periode is twee-derde rechtstreeks aan de WIC gerelateerd en nog eens 10% aan Nederlands-Brazilië, wat ook onder de autoriteit van de WIC viel. Dit is begrijpelijk vanuit het belang van de WIC, als oorlogsinstrument, in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Wat de precieze inhoud van de resoluties is, blijft nog onzeker.

Mogelijk speelde het Utrechtse verzet tegen vrede met Spanje een rol in discussies over de WIC. De Utrechtse hoogleraren theologie, Voetius en Hoornbeeck, verzetten zich zowel tegen slavernij als tegen het katholieke Spanje.⁵³ Voetius had invloed op de publieke opinie en sprak Statenleden aan op morele keuzes. In zijn verzet tegen de vrede vond hij een medestander in Godart Van Reede van Nederhorst, een geëligeerde in de Staten van Utrecht. Deze laatste had bovendien persoonlijke belangen in de WIC-kolonie van Nieuw-Nederland, het huidige New York – en hij ontving steekpenningen van de Fransen om de oorlog voort te zetten. Ondanks het Utrechtse verzet werd de Vrede van Münster in 1648 gesloten.⁵⁴

In de tweede periode valt op dat de diversiteit aan onderwerpen groter en ook evenwichtiger verdeeld is. Daarbinnen springt de Utrechtse Compagnie er wel uit met een aandeel van ruim een derde van het totaal. Verder valt op dat de WIC minder belangrijk is geworden dan de VOC. Een derde opvallend aspect is dat de diverse koloniale consumptiegoederen een prominentere plaats innemen, waarbij moet worden opgemerkt dat tabak zowel in de koloniën als in Utrecht zelf verbouwd werd. De verschillende onderwerpen worden hieronder verder uitgewerkt, afgezien van de Utrechtse Compagnie, die het onderwerp van het laatste hoofdstuk is.

Figuur 3: Koloniale onderwerpen in resoluties, 1618-1684 en 1685-1752.

Bron: NL-UTHUA, 233 Staten van Utrecht, 1581-1795, inv.nr. 246-1, Alfabetische indices op de resoluties van de Staten, 1618-1752.

Hoewel Utrecht geen kamers van de VOC en WIC verwierf, ambieerden de Staten deze wel degelijk. In 1642 bespraken de Staten het voorstel een eigen kamer van de WIC op te richten.⁵⁵ Nog geen jaar later kwam hetzelfde idee ter sprake voor de VOC.⁵⁶ Waarom de Staten niet in die opzet slaagden, blijft vooralsnog een vraag.

Desondanks verwierf het gewest het recht een extraordinaris bewindhebber te sturen naar één van de andere kamers van beide compagnieën, ook wel een 'buytenheer' genoemd.⁵⁷ Voor de VOC was dat de kamer Amsterdam vanaf 1613.⁵⁸ Ook bij de Tweede WIC (1674-1791) zonden de Staten een afgevaardigde naar de kamer Amsterdam.⁵⁹ Voor de eerste WIC (1621-1674) bestaan er tegengestelde lezingen. In het boek *Slavernij en de stad Utrecht* (2021) staat de kamer Maze in Rotterdam genoemd.⁶⁰ Volgens Van Winter en recentelijk Van den Tol vaardigden de Staten van Utrecht bewindhebbers af naar de kamer Amsterdam van de eerste WIC, waarbij de laatste hun activiteiten ook documenteert.⁶¹ Of en wat de relatie met de WIC-kamer Maze was blijft vooralsnog dus een vraag.

De volgende vraag is welke invloed deze buitengewone bewindhebbers uitoefenden. Daarbij moet eerst opgemerkt dat de Utrechtse afgevaardigden zitting namen in de bewindhebberscolleges van één van de kamers en niet in de hoofdbesturen; dat waren de Heren Zeventien (VOC), de Heren Negentien (eerste WIC) en Heren Tien (tweede WIC). De VOC-kamer Amsterdam was de grootste van de zes kamers en bestond uit 20 gewone en 5 extraordinaris bewindhebbers, onder wie één uit Utrecht.⁶² De WIC-kamer Amsterdam bestond na 1674 uit 10 gewone en 6 extraordinaris bewindhebbers, van wie opnieuw één uit Utrecht.⁶³ Zij hadden een aanstelling voor zes jaar.⁶⁴ Getalsmatig was de invloed van Utrecht in beide compagnieën beperkt. Daarbij konden de grotere geografische afstand en andere bestuursfuncties de actieve participatie van de buitengewone bewindhebbers hinderen. Hun regelmatige afwezigheid veroorzaakte irritatie bij de gewone bewindhebbers, die vervolgens taken naar zich toe trokken.⁶⁵ Andere buitengewone bewindhebbers werden zeer gewaardeerd, zoals de Amersfoortse regentzoon Pieter van Dam, die in 1652 namens de Staten van Utrecht bewindhebber bij de VOC

werd. Hetzelfde jaar werd hij advocaat van de Compagnie, een functie die hij tot 1706 bekleedde. Hij schreef een befaamde eerste geschiedenis van de VOC: *Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie* (1693-1701).⁶⁶ Hoe het ook zij, de aanwezigheid van de bewindhebbers betekende voor de Staten een verbinding met de koloniale bedrijvigheid, waarvan men mogelijk kon profiteren.

Tabel 1: Verdeling kamers koloniale compagnieën in de Republiek.

<i>Locatie \ Organisatie</i>	Kamer VOC	Kamer WIC
Amsterdam (Holl.)	X	X
Rotterdam (Holl.)	X	X
Zeeland	X	X
Friesland		<i>(bij Groningen)</i>
Groningen (gewest)		X
Delft (Holl.)	X	
Noorderkwartier		X
- Enkhuizen (Holl.)	X	
- Hoorn (Holl.)	X	
Utrecht (gewest)		
Totaal Republiek	6	5

Bron: Gaastra, *Geschiedenis* en Den Heijer, *De Geschiedenis van de WIC*.

Een goed voorbeeld van het soort voordeel dat men hoopte te behalen, is te vinden in 1638. Dat jaar bespraken de Staten de mogelijkheden voor inwoners van Utrecht om de WIC goederen ('waaren') te leveren.⁶⁷ Dit is een typisch voorbeeld van hoe de politieke economie van het kolonialisme in de Republiek werkte. Dit laat bovendien zien dat de Staten toentertijd al het belang inzagen van de toeleverketen, die de afgelopen jaren in het historische onderzoek steeds meer aandacht heeft gekregen. Niet voor niets betaalden de Staten na lang aandringen in 1634 hun subsidie aan de WIC met het argument dat het goed was voor het land.⁶⁸ Of en in hoeverre dit strookte met de realiteit blijft de vraag, maar deze perceptie vormde wel een motief voor het handelen van de Staten ten aanzien van de WIC en mogelijk andere koloniale activiteiten.

Toch blijft de vraag hoeveel invloed de Staten van Utrecht daadwerkelijk hadden op het beleid. Er werd hoe dan ook gedebatteerd over koloniale

aangelegenheden. Zo keerden de verlengingen van de octrooien regelmatig terug op de agenda. Soms formuleerden de Staten bezwaren waar eerst aan voldoen moest worden. Dergelijke voorwaarden konden betrekking hebben op de traktementen van hun bewindhebbers of belastingen die Holland hief over de aandelen.⁶⁹ Zo gingen de Staten van Utrecht in 1729 pas na lang aarzelen akkoord met octrooiverlening voor de WIC. Maar dan wel onder de voorwaarden dat de traktementen in Afrika verlaagd werden en de landgewesten rechtstreeks afgevaardigden naar de Heren Tien mochten sturen.⁷⁰ In 1730 kwam daar nog bij dat de vaart naar Afrika opengesteld werd.⁷¹ Anderzijds wensten de Staten in 1723 de actieve tegenwerking van de Oostendse Compagnie, uit de Oostenrijkse Nederlanden.⁷² Dit was een concurrent van de VOC.⁷³ Maar ook bespraken de Staten in 1639 het verzoek van de WIC om mensen naar Nieuw-Nederland (New York en omgeving) te sturen; onduidelijk is of dit soldaten, kolonisten of slaafgemaakten betrof.⁷⁴ Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) verzocht de WIC om geld voor de versterking van Curaçao.⁷⁵ De inhoud en uitkomsten van die bespreking zijn onderwerp voor verder onderzoek.

Een tweede wijze waarop men van de koloniale compagnieën profiteerde was indirect, door middel van belastingen. De eerste betrof de in 1624 ingevoerde belasting op tabak. Dit gewas werd al in de zeventiende eeuw ook in Utrecht verbouwd en daarom verzochten de telers in 1636 vergeefs om afschaffing ervan.⁷⁶ Lastiger te bepalen is of suiker daadwerkelijk belast werd. Het voorstel werd er in 1629 gedaan, maar in de *Gewestelijke Financiën* ontbreekt informatie over deze belasting.⁷⁷ Ook koffie en thee werden belast.⁷⁸ Op de opbrengsten wordt in het volgende hoofdstuk dieper ingegaan.

Andersom kon de lokale economie ook last hebben van de import van koloniale goederen. Op tenminste twee momenten, in 1680 en in de jaren 1725-1733, klaagden telers dat de Staten van Holland een importheffing hanteerden voor tabak uit Utrecht. Daar sloten Gelderse tabakstelers zich bij aan.⁷⁹ Het Hollandse motief laat zich raden: de Utrechtse tabak concurreerde met geïmporteerde koloniale tabak.

Hoewel indirect, geeft het inzicht in de doorwerking van koloniale handel in de politieke economie van de Republiek en de conflicterende belangen die er het gevolg van waren.

Op de derde plaats investeerden de Staten in aandelen, zeker in die van de VOC en mogelijk in die van de WIC. In 1743 kochten de Staten van Utrecht een VOC-aandeel in de kamer Enkhuizen. Daartoe benoemden zij een commissie, die de koop tussen eind maart en eind mei realiseerde.⁸⁰ De Staten bezaten vanaf toen een aandeel met een nominale waarde van 3.000 gulden, wat zij in bezit hielden tot en met 1796.⁸¹ Deze nominale waarde van 3.000 gulden was al sinds de jaren 1630 de standaardwaarde van een VOC-aandeel.⁸² De beurskoers van 350-375% betekende dat de Staten voor deze aankoop circa 10.000 gulden moesten neertellen.⁸³ Bij de aankoop bepaalden zij dat van de opbrengsten 250 gulden (oftewel 2,5% van de aanschafwaarde) ten goede moest komen aan de rentmeester van de domeinen; de resterende overschotten of tekorten waren voor rekening van de Staten.⁸⁴

Het doel van de Staten met deze aankoop was dat de Utrechtse afgevaardigde in de kamer Amsterdam gelijke rechten verwierf als gewone participanten en bewindhebbers. Daartoe zouden de Utrechtse VOC-afgevaardigden een kopie van het bewijs van aankoop meekrijgen om bij het ingaan van hun aanstelling in de kamer Amsterdam te laten zien.⁸⁵ De Staten van Overijssel hadden in 1740 met datzelfde motief ook een aandeel van 3.000 gulden (nominaal) gekocht.⁸⁶ Het Utrechtse certificaat van de aankoop werd voortaan bewaard in een gesloten lade onder de lessenaar, bij de glazen.⁸⁷

Voor de WIC is het verhaal over een investering in een aandeel onzekerder. In 1622 komt bij herhaling de omschrijving 'daar in te leggen' voor.⁸⁸ Dit lijkt te impliceren dat de Staten op zijn minst voornemens waren geld in de WIC te beleggen. Op andere momenten werd over de aandelen van de WIC gesproken, zoals in het speculatiejaar 1720. In dat jaar was de uitbreiding van het aandelenkapitaal het onderwerp.⁸⁹ De vraag blijft of dit alleen over de uitbreiding van het aandelenkapitaal

van de WIC gaat of ook over de vraag of de Staten daarin moeten deelnemen. Dat blijkt niet uit de index en zou verder onderzoek vergen.

De kans dat de Staten dividenden ontvingen van de WIC is klein. De eerste WIC ging in 1674 failliet, de tweede WIC in 1791. De eerste WIC keerde nauwelijks winst uit, de voornaamste uitdeling vond plaats na de verovering van de Zilvervloot door Piet Hein, in 1628. De tweede WIC was korte tijd winstgevend in 1674-1680, de verliezen stabiliseerden even tijdens de Spaanse Successieoorlog, maar groeiden weer vanaf 1713, met uitzondering van de Zevenjarige Oorlog (1756-1763).⁹⁰ Verdiensten aan de WIC zullen eerder indirect zijn geweest, bijvoorbeeld in de vorm van belastingen op koloniale goederen.

Koloniale activiteiten konden ook geld kosten, zoals ook in het laatste hoofdstuk besproken zal worden. Zo blijkt uit het archief van de Utrechtse regent baron Gijsbert Jan van Hardenbroek (1719-1788) dat onder andere Suriname ook na 1752 geld kostte. In 1774 waren er extra kosten voor de militaire bezetting aldaar. Al eerder, in 1763, ontspoon zich een discussie over de kosten van het garnizoen dat Utrecht moest betalen.⁹¹ Dit onderstreept dat ook in de tweede helft van de achttiende eeuw de bemoeienis van de Staten van Utrecht doorging.

Tenslotte vormde Utrecht het decor van een van de belangrijkste vredesverdragen in de Vroegmoderne Tijd, de Vrede van Utrecht (1713). Deze vrede beëindigde de Spaanse Successieoorlog (1702-1713), met een Europees machtsevenwicht als inzet. De oorlog werd ook uitgevochten in Azië en Noord- en Zuid-Amerika, wat het zeer kostbaar maakte voor alle partijen en leidde tot de beruchte financiële crises van 1720.⁹² Tot ongenoegen van de Nederlanders verwierven de Engelsen in 1713 het zogeheten *Asiento de negros*. Dit was het alleenrecht om slaafgemaakten naar de Spaanse koloniën in Amerika te brengen. Het zou de basis voor het Britse koloniale rijk blijken.⁹³ Ondanks dat de vredesbesprekingen in Utrecht plaatsvonden, lijken de Staten van Utrecht geen bemoeienis gehad te hebben met de slavenhandel of koloniale belangen; er zijn tussen 1700 en 1719 geen resoluties over de WIC in de Statenvergadering geweest.⁹⁴

3.2 *Negentiende eeuw*

In de negentiende eeuw is het aantal resoluties met betrekking tot het kolonialisme of de slavernij nagenoeg nul. Dat contrasteert daarmee met de zeventiende en achttiende eeuw. Waar het in die periode gemiddeld drie resoluties per jaar betrof, is het resultaat in de negentiende eeuw beperkt tot slechts één in de gehele periode. De vraag is wat de reden is van dat enorme verschil tussen beide periodes.

Deze ene resolutie biedt precies het inzicht om dat opmerkelijke verschil tussen de periode vóór 1795 en de negentiende eeuw te helpen verklaren. In 1848 wilden enkele leden van de Provinciale Staten namelijk het volgende voorstel presenteren aan de koning of zijn regering. Als oplossing voor de gestegen werkloosheid en verarming van de Utrechtse bevolking stelden zij voor het overschot aan armen over te brengen naar overzeese koloniën. Emigratie als oplossing voor overbevolking van armlastige inwoners. Dit voorstel was een afwijking van de gangbare praktijk, waarbij voornamelijk militairen, ingenieurs en bestuurders naar de koloniën vertrokken.⁹⁵ De discussie die zich vervolgens ontspon richtte zich niet daarop, maar spitste zich toe op de vraag of de Provinciale Staten zichzelf bevoegd achtten dit voorstel naar Den Haag te sturen. Het betrof immers niet alleen een provinciale kwestie, maar ook die van overzeese koloniën. Met een krappe meerderheid werd uiteindelijk besloten het voorstel toch op te sturen.⁹⁶

De twijfel over de bevoegdheid uitte zich in de uiteindelijke tekst die de Provinciale Staten aan de koning stuurden. De opstellers beginnen in het onderstaande citaat met het erkennen dat wat zij aandragen buiten hun bevoegdheid ligt, dat het aan de koning is om initiatief te nemen en ook nog dat zij slechts uitvoerders van de plannen zijn:

‘De bevordering hiervan ligt evenwel buiten de bevoegdheid en den werkkring der adressanten, als die erkennen dat de voorbereiding en de regeling eener kolonisatie in de overzeesche bezittingen eeniglijk van uwer majesteits Regering kan uitgaan, en dat het slechts van uwe Majesteit afhankelijk is om mannen van beproefde trouw, kennis en belangeloosheid te zoeken en te

magtigen tot het beramen van plannen, de beschikbare hulpmiddelen aan te wijzen, de samenwerking van velen 't zij stedelijk en plaatselijke Besturen of bestaan de armeninrigtingen uit te lokken, en de bevelen van Ambtenaren en auctoriteiten te geven, welke tot de uitvoering van goedgekeurde plannen gevorderd worden.'

Hoewel de hoffelijkheid en toon ook een vorm van beleefdheid was, verschilde de inhoud wezenlijk van die in de zeventiende- en achttiende-eeuwse resoluties. Van terughoudendheid ten aanzien van de eigen competenties was in de voorafgaande eeuwen geen sprake geweest, zoals hierboven besproken. Toen was er eerder sprake van ongerealiseerde ambities. Dat deze terughoudendheid er in 1848 wel expliciet was, is in lijn met het verlies aan politieke zeggenschap, zoals in hoofdstuk 2 is besproken. Daarmee illustreert de resolutie de nieuwe machtsverhoudingen in de negentiende eeuw. Wat er vervolgens met het voorstel is gedaan, blijft onduidelijk; een reactie is in ieder geval niet terug te vinden in de verslagen van de Provinciale Staten.

Over de methode: negentiende eeuw

Bij het zoeken naar betrokkenheid van de Staten is gebruik gemaakt van het archief Provinciaal bestuur 1813-1920 (NL-UTHUA, toegang 79). Daarbinnen zijn diverse systematische overzichten bestudeerd om relaties tussen de Staten en de overzeese koloniën te vinden. De hieronder genoemde overzichten zijn integraal doorgenomen, zonder het onderzoek te beperken tot zoektermen zoals voor de vroegmoderne periode.

Ten eerste, voor de periode vóór 1850, het 'Repertorium op de notulen', in twee delen, 1814-1835 en 1814-1849 (inv.nrs. 190-191). Daarvan leverde de eerste (inv.nr. 190) geen enkele concrete aanwijzing op. De tweede (inv.nr. 191) bevatte referenties naar de voornoemde kwestie van de verarmde bevolking en of deze deels naar de overzeese koloniën gestuurd kon worden.

Inv.nr. 190 bevat voorin een alfabetisch register van alle onderwerpen die in de notulen besproken zijn. Dit gehele register is integraal doorgelopen om te zien of er referenties waren naar kolonialisme of slavernij.

Inv.nr. 191 is chronologisch per jaar georganiseerd en binnen ieder jaar alfabetisch per onderwerp en heeft een index (alfabetisch geordend, p. 89-94), die is

integraal doorgelopen. Hieruit kwam de als enige koloniale verwijzing die van de overzeese volksplanting in 1848 naar voren.

Ten tweede, eveneens voor de periode vóór 1850, de 'Bijlagen tot de notulen van de vergaderingen van provinciale staten, 1814-1849' (inv.nrs. 6-32). Deze stukken zijn niet ontworpen als systematische overzicht, maar de facto wel zo ingericht en zijn geordend op onderwerp waarvoor de Provinciale Staten verantwoordelijkheid droegen. Dit liep uiteen van de financiën tot toezicht op de waterschappen, tot onderwijs, verkeer, landbouw, volksgezondheid en maatschappelijke zorg. Deze zijn niet verder geïndexeerd, waardoor bestudering alleen plaatsvond door het volledig doorwerken van die inventarissen. Daarom zijn de meest veelbelovende inventarissen geselecteerd, te weten:

- 9 bestuur Staten-Generaal (1815-1848)
- 10 bestuur (provinciale staten), 1814-1849
- 11 bestuur (gedeputeerde staten), 1814-1848
- 12 bestuur (diversen), 1818-1848
- 13 hulpmiddelen voor de administratie, 1838-1849
- 20 bevolking (1818, 1848)

Daarvan leverde alleen inventaris 20 een positief resultaat op; in de andere inventarissen kwam niets naar voren met betrekking tot het koloniale of slavernijverleden. Hier betrof het wederom de bovengenoemde kwestie van de overbevolking van verarmde ingezetenen.

Ten derde, voor de periode vanaf 1850, de 'Handelingen van provinciale staten' (1850-1920) (inv.nrs. 107-176). Voor de periode 1850-1920 bevat dit een jaarverslag van alle vergaderingen in een jaar, met in ieder jaar een overzicht van alle vergaderagenda's (repertorium). Deze repertoria beslaan circa 20 pagina's per jaar. De notulen zelf beslaan enige honderden pagina's per jaar.

Daarbij zijn de repertoria in de jaren 1860 en 1863 integraal doorgelopen, omdat dit de jaren waren dat de slavernij werd afgeschaft in de verschillende koloniën. Het bekendste is 1863, wanneer de slavernij in de Nederlandse koloniën in West-Indië werd afgeschaft; drie jaar ervoor, in 1860 was de in slavernij in Nederlands-Indië afgeschaft. Maar zelfs in die jaren is er geen enkele referentie naar deze bijzondere gebeurtenis te vinden.⁹⁷ Dat is des te opmerkelijker omdat de stad Utrecht een centrum van het abolitionisme in Nederland was.⁹⁸ Andere jaren zijn nog niet onderzocht, omdat 1860 en 1863 het meest kansrijk leken om koloniale referenties te bevatten. Gelet op de absentie van koloniale zaken in de notulen van vóór 1850 ligt het niet in de lijn der verwachtingen dat de andere jaren veel referenties bevatten, maar dat moet verder onderzocht worden.

In dit licht, van twijfel over de reikwijdte van de eigen competenties, is het onaannemelijk dat de Provinciale Staten zich op andere momenten wel uitspraken over koloniale kwesties. Met andere woorden, zelfs als de Staten iets waar zij direct een belang bij hadden – het deporteren van een overschot aan armlastigen in de provincie – niet zonder meer durfden voor te leggen omdat het ook koloniale aangelegenheden betrof, zullen zij dat in andere gevallen hoogstwaarschijnlijk ook niet gedaan hebben, bijvoorbeeld voor belangen in de toeleverketen. Dit verklaart waarom er uit het archiefonderzoek naar de negentiende-eeuwse Statenresoluties (1814-1900) geen andere referentie naar koloniale zaken aangetroffen dan de hierboven besproken episode.

Dit betekent dat de Provinciale Staten zich voor noch tegen kolonialisme of slavernij hebben uitgesproken. Hooguit zou er een stilzwijgende goedkeuring van de bestaande praktijk uit af te leiden zijn. De belangrijkste verklaring voor de afwezigheid van verdere referenties is dat zij koloniale zaken buiten hun politieke zeggenschap achtten te liggen. Dat zou het begrijpelijk maken dat bezwaren tegen kolonialisme en slavernij wel in de Utrechtse publieke ruimte geuit werden, maar niet in de provinciale politiek.⁹⁹

In de jaren 1840 kreeg het abolitionisme in met name Utrecht immers voet aan de grond. Dat gold voor diverse Utrechtse predikanten waarvan Nicolaas Beets de bekendste is.¹⁰⁰ Ook liberalen spraken zich uit tegen slavernij, onder wie de Utrechtse hoogleraar Staatshuishoudkunde J. Ackersdijck.¹⁰¹ In zijn geschriften richtte Ackersdijck zich tot de Tweede Kamerleden, in Den Haag en niet tot de Provinciale Statenleden.¹⁰² Daarmee is niet uitgesloten dat hij die laatsten ook bereikte of zelfs met hen sprak over afschaffing, maar zij lijken niet zijn primaire publiek te zijn geweest. Dit strookt met de conclusie dat in de negentiende eeuw de belangrijkste politieke beslissingen centraal genomen werden in Den Haag, door de koning, zijn ministers en Kamerleden.

In de negentiende eeuw verdween ook de mogelijkheid om via de VOC en WIC invloed uit te oefenen. Deze waren eind achttiende eeuw namelijk failliet gegaan en

de staat had de boedels overgenomen. De in 1824 opgerichte Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) kwam nog het dichtst in de buurt van de oude compagnieën. De NHM verwierf weliswaar geen monopolie op de handel met de koloniën, maar koning Willem I zegde wel toe dat alle door de overheid verscheepte goederen door de NHM vervoerd zouden worden. Daar had hij als grootaandeelhouder van de NHM een direct financieel belang bij. Hoewel investeerders uit het hele land kwamen, leidde dit niet tot de decentrale structuur zoals de VOC en WIC gekend hadden.¹⁰³ De koning was opnieuw de centrale figuur, zonder ruimte voor decentrale macht, zoals de provincies. Als negentiende-eeuwse Utrechters economische belangen te verdedigen hadden, zullen zij zich dus niet langer tot de Staten hebben gericht, maar tot de koning en zijn ministers in Den Haag.

In de besluitvorming over kolonialisme en slavernij bestaat een duidelijk verschil tussen de zeventiende en achttiende eeuw en de negentiende eeuw. Waar in de periode tot 1795 regelmatig over koloniale zaken gesproken werd in de Statenresoluties, is dat onderwerp nagenoeg afwezig in de negentiende eeuw. De geregelde bemoeienis betekende niet dat de Statenvergaderingen door koloniale zaken beheerst werden; in 37 van de 135 onderzochte jaren is geen referentie te vinden en gemiddeld ging het om minder dan 2% van het aantal genomen besluiten. Toch blijft het contrast tussen de vroegmoderne periode en de negentiende eeuw opvallend. Waar in de eerste periode er eerder ongerealiseerde ambities waren, zoals kamers van de VOC en de WIC, is er in de negentiende eeuw vooral stilte, afgezien van de casus uit 1848. Dat jaar werd er voorzichtig en terughoudend een voorstel aan de koning gestuurd. Het impliceert dat de provinciale macht dusdanig uitgekleed was dat de Statenleden het zinloos achtten om zich over koloniale aangelegenheden uit te spreken. Koloniale belangen en zaken werden niet langer via de provinciale overheid behartigd, maar in Den Haag, bij de koning en zijn ministers.

4 Inkomsten van de Staten van Utrecht

Als soeverein bestuur waren de Staten van Utrecht ten tijde van de Republiek ook verantwoordelijk voor hun eigen financiën. Dit hoofdstuk behandelt de vraag welke inkomsten de Staten van Utrecht genoten uit koloniale activiteiten. Deze worden onderscheiden in weer drie deelaspecten. Het eerste deelaspect wordt gevormd door de inkomsten uit bezittingen, inclusief investeringen. Het tweede deelaspect betreft de belastingheffing op koloniale waren, zoals koffie, thee, suiker en tabak. Het derde deelaspect is de muntslag ten behoeve van de handelscompagnieën VOC en WIC. In de meeste onderzoeken naar de impact van het koloniale en slavernijverleden, wordt dit laatste aspect niet behandeld, afgezien van de stad Deventer.¹⁰⁴ In de negentiende eeuw verdwenen de meeste eigen inkomsten.

4.1 Zeventiende en achttiende eeuw

De gegevens over de overheidsfinanciën van vóór 1795 zijn fragmentarisch overgeleverd, waarbij de stukken van vóór 1770 merendeels verloren zijn.¹⁰⁵ In veel gevallen ontbreken details over specifieke belastingopbrengsten, terwijl van andere jaren de totale inkomsten en uitgaven onbekend blijven. Op basis daarvan kan echter wel een beeld geschetst worden van de ontwikkeling en het aandeel van de koloniale inkomsten daarbinnen.

Het totaal aan jaarlijkse inkomsten en uitgaven steeg in de zeventiende eeuw sterk van een half miljoen naar meer dan één miljoen omstreeks 1650. In de achttiende eeuw steeg dit nog verder naar bijna twee miljoen gulden.¹⁰⁶ Ter vergelijking, een ongeschoolde arbeider verdiende circa één gulden in Holland en Zeeland en 0,6 gulden tot 0,7 gulden in Friesland en Groningen.¹⁰⁷ Dat kwam neer op circa 150-250 gulden per jaar. In Utrecht lagen de lonen waarschijnlijk tussen de Holland-Zeeuwse en Fries-Groningse in. Deze lonen en de totalen geven een referentiekader om de koloniale inkomsten aan af te meten.

4.1.1 Inkomsten uit koloniale bezittingen of investeringen

Alleen de Staten van Zeeland hadden overzeese bezittingen, in de vorm van Suriname.¹⁰⁸ Dat leverde eenmalig geld op bij verkoop in 1682-1684.¹⁰⁹ Net als de andere gewesten, hadden de Staten van Utrecht geen soortgelijk bezit en de daaruit voortvloeiende inkomsten ontbraken dus in Utrecht.¹¹⁰ Daarmee liep het in de pas met andere gewesten, met uitzondering van de Staten van Zeeland.

De Staten van Utrecht ontvingen vanaf 1743 inkomsten in de vorm van dividend over hun VOC-aandeel. De VOC keerde in de achttiende eeuw vrijwel jaarlijks dividend uit.¹¹¹ De Staten van Utrecht waren niet het enige gewestelijke bestuur dat van deze inkomsten profiteerde; de Staten van Overijssel ontvingen eveneens dividend over hun in 1740 gekochte VOC-aandeel.¹¹² De investering in 1743 leverde de Staten van Utrecht in totaal 23.100 gulden op oftewel 436 gulden per jaar. Het laatste dividend werd in 1796 toegekend en in 1800 uitbetaald.¹¹³

Waarschijnlijk verliep de inning van het dividend via de Utrechtse VOC-vertegenwoordiger. Bij aankoop bepaalden de Staten namelijk dat de Utrechtse VOC-afgevaardigden een kopie-aankoopbewijs meekregen om te presenteren in de kamer Amsterdam.¹¹⁴ In ieder geval liepen de dividenduitkeringen à 450 gulden per jaar in de periode 1761-1763 via de Utrechtse afgevaardigde baron Gijsbert Jan van Hardenbroek.¹¹⁵ In 1761 gaf Van Hardenbroek zijn bankiershuis Vlaer en Kol de opdracht om dit VOC-dividend uit te keren aan de Staten van Utrecht.¹¹⁶ Het dividendbedrag van 450 gulden is in de boekhouding van Vlaer en Kol terug te vinden met de omschrijving 'nog voor uitdelinge van een actie' (een actie is een aandeel).¹¹⁷ De vermelding van de dividendbetaling van 1763 in Van Hardenbroeks bankrekening bij Vlaer en Kol bevat de specificatie dat het een aandeel in de kamer Enkhuizen betreft.¹¹⁸ Na 1763 verdwijnt het innen van dividend uit Van Hardenbroeks bankrekening, mogelijk omdat iemand anders hem als VOC-afgevaardigde opvolgde.¹¹⁹ De dividendbetalingen via baron Van Hardenbroek impliceren dat het de gangbare praktijk was dat het dividend voor de Staten van Utrecht via de Utrechtse VOC-afgevaardigden werd uitbetaald.

Een andere transactie is teruggevonden in de VOC-boekhouding van kamer Amsterdam over 1792. Dat jaar lijkt een tegoed van de Staten van Utrecht ter waarde van 6.000 gulden aan de Staten-Generaal te worden overgeschreven. Daar staat een saldo uit 1784 tegenover in de boekhouding.¹²⁰ Wat dit betekende is nog onzeker, mogelijk gaat het om een leningen aan de VOC wegens de Vierde Engelse Oorlog (1740-1784).¹²¹ Het staat echter vast dat de Staten als instituut van 1743 tot 1796 een VOC-aandeel bezaten in de kamer Enkhuizen, evenals dat zij daaruit 23.100 gulden aan dividend ontvingen.

4.1.2 Inkomsten uit belastingheffing

De Staten van Utrecht verkregen ook inkomsten uit koloniale activiteiten door het heffen van belasting op koloniale consumptieartikelen; accijnzen vormden het leeuwendeel van deze belastinginkomsten. Dit betrof in Utrecht tabak, koffie en thee. Een afzonderlijke belasting op chocolade of cacao was er in Utrecht, in tegenstelling tot de andere gewesten, niet in de vroegmoderne periode.¹²² In Zeeland was de link met het kolonialisme het duidelijkst. Dit gewest verkreeg inkomsten uit de verkoop van suiker en lastgeld (een in- en uitvoerheffing) van schepen uit Suriname (1670-1681).¹²³

Voor suiker is het nog een te onderzoeken kwestie of Utrecht daarop belasting hief en ontving. In 1629 stelden de Staten een accijns (impost) voor op suiker.¹²⁴ In de serie *Gewestelijke Financiën* ontbreekt deze belasting echter in Utrecht.¹²⁵ De vraag is of deze gemist is in deze serie, wegens de gebrekkige kwaliteit van de bronnen of dat de belasting alleen is voorgesteld en nooit is ingevoerd.

Chronologisch was tabak in 1624 het eerste koloniale consumptiegoed dat de Staten met een impost, of accijns, belastten.¹²⁶ In 1701 volgden koffie en thee.¹²⁷ Tabak was ondanks de Amerikaanse oorsprong van het gewas niet uitsluitend een koloniaal goed omdat het ook in het gewest zelf werd verbouwd.¹²⁸ Het verbouwen ervan werd ook belast en wel middels het boomgaardgeld. Dat was een belasting op diverse soorten landbouwgrond, zoals hooilanden, weides, boomgaarden en land

waarop hennep en tabak werd verbouwd.¹²⁹ De inkomsten uit de accijns op tabak, bestond dus uit heffingen op zowel provinciale als koloniale tabak en zijn daarom niet één op één als koloniale inkomsten te kwantificeren.

Hoewel voor slechts enkele jaren belastinginkomsten uit koffie, thee en tabak beschikbaar zijn, lijkt het aandeel van de belastingen op deze koloniale waren bescheiden op het totaal van de twee miljoen aan provinciale inkomsten. In de jaren 1744-1748 leverden koffie en thee 35.000-40.000 gulden op, met een uitschieter van 64.000 gulden in 1745. De tabaksaccijns leverde tot de jaren 1660 jaarlijks minder dan 1.000 gulden op, maar steeg naar 5.000 gulden in de jaren 1670. In de eerste helft van de achttiende eeuw bedroegen de inkomsten 12.500 gulden per jaar en na 1750 tussen de 25.000 en 30.000 gulden.¹³⁰ Inkomsten uit koffie en thee waren in het midden van de achttiende eeuw dus belangrijker dan tabak, die bovendien deels een niet-koloniale oorsprong had. Het aandeel van de belasting op koloniale goederen bedroeg daarmee 2%-3% en maximaal 4% van het totaal in het jaar 1745.

Tenslotte was er nog de *Honderdste penning op de officiën*, een belasting die beambten betaalden bij aanvaarding van hun publieke en militaire aanstellingen. Dit betrof bijvoorbeeld de waterschappen, maar ook voor de admiraliteiten en de VOC en WIC. Het hoogste bedrag was 1.200 gulden per aanstelling.¹³¹ Waarschijnlijk was dit ook de hoogte van het traktement voor een aanstelling als VOC-bewindhebber. Van Hardenbroek ontving namelijk in de jaren dat hij dividend ontving over het Utrechtse VOC-aandeel, tegelijkertijd 1.200 gulden per jaar van de VOC.¹³² Het is niet onaannemelijk dat dit zijn traktement betrof. Aanstellingen bij de VOC werden eens in de zes jaar opnieuw ingevuld.¹³³ Dat betekende hoogstens 200 gulden aan jaarlijkse inkomsten gemiddeld en het dubbele als dit ook voor de WIC gold. Omstreeks 1750 leverden alle directe belastingen op inkomsten en vermogen, 5.000-10.000 gulden per jaar op.¹³⁴ De inkomsten daarbinnen uit aanstellingen bij de VOC en WIC zullen jaarlijkse hooguit enkele honderden guldens hebben bedragen.

4.1.3 Inkomsten uit muntslag

Het derde deelaspect is dat van de muntslag. De muntslag voor de Nederlandse overzeese koloniën is grotendeels beperkt tot de VOC. Voor de West-Indische koloniën werd pas in 1794 het recht van muntslag verleend.¹³⁵ Dat was slechts een jaar voor het einde van de Republiek en pas na het failliet van de WIC in 1791. Suiker fungeerde als valuta en soms waren er andere betalingen in natura.¹³⁶ In Utrecht werden munten geslagen ten behoeve van de overzeese activiteiten van de VOC. De kleine munten, van onedele metalen, zoals koperen duiten, werden met een stadswapen geslagen; de grotere zilveren munten droegen een provinciaal wapen.¹³⁷ Zo werden er in de achttiende eeuw voor de Javaanse economie duiten geslagen in Utrecht en geëxporteerd.

De VOC probeerde met wisselend succes haar munten als betaalmiddel geaccepteerd te krijgen, onder andere op Java.¹³⁸ Zo waren de Hollandse dubbeltjes (dubbele stuivers = 0,10 gulden) omstreeks 1710 algemeen geaccepteerd op Java. Dat gold niet voor de nieuwe dubbeltjes afkomstig van de West-Friese Munt en de Zeeuwse Munt. De lokale bevolking merkte een verschil met de Hollandse, uit Dordrecht, en weigerde de anderen tegen dezelfde waarde aan te nemen.¹³⁹

De vraag is nu hoeveel deze muntslag het gewest Utrecht opleverde. Overheden konden verdienen aan muntslag doordat er in een munt minder edelmetaal zat dan dat de betaalwaarde (nominale waarde) was. Dat verschil heette *sleischat* of *seigneurie* en werd soms ook wel scheppingswinst genoemd. Van dat verschil, de brutowinst, moesten de productiekosten voor de munthuizen nog af. De marges en daarmee de nettowinst waren vaak klein.¹⁴⁰ In de Republiek bleef maar een klein aantal munthuizen over dat rendabel munten kon produceren.¹⁴¹ De vraag is hoe vaak en hoeveel het gewest Utrecht verdiende met leveringen aan de VOC.

De resoluties lichten een tipje van die sluier op, maar onvoldoende om die vraag te beantwoorden. In 1707 lobbyden de Staten om de VOC-bestellingen van sloopschellingen en dubbele stuivers bij de Utrechtse Munt te laten slaan. In 1748 drongen de Staten er tot tweemaal toe bij de VOC op aan geen ongemunt zilver naar

Azië te verschepen.¹⁴² Deze voorbeelden onderstrepen dat Utrecht een economisch belang te verdedigen had, in lijn met de ketenbenadering.

Figuur 4: Drie gulden van de VOC uit Utrecht, 1786.

Bron: Rijksmuseum, object KOG-MP-1-4634.

4.2 *Negentiende eeuw*

In de negentiende eeuw verdween de eigen provinciale belastingheffing met de vestiging van het Koninkrijk der Nederlanden. In plaats daarvan bestonden de provinciale inkomsten uit verhogingen van de rijksbelastingen, de zogeheten opcenten.¹⁴³ Deze opcenten bestonden uit heffingen op grondbezit en de personele belastingen, een belasting op uiterlijke welstand.¹⁴⁴ Na 1795 vormden de provinciale belastingen slechts enkele procenten van de totale overheidsfinanciën.¹⁴⁵ In 1850 telden de uitgaven van alle provincies tezamen op tot twee miljoen gulden, waarvan 73.000 gulden in Utrecht.¹⁴⁶ In totaal werkte de provincie in deze periode met een

begroting van circa 100.000 gulden.¹⁴⁷ Van de twee miljoen gulden aan jaarlijkse inkomsten in de achttiende eeuw, restte de Provinciale Staten dus 4%-5% in de negentiende eeuw.¹⁴⁸ Het was marginaal.

De nieuwe Provinciewet uit 1850 verbeterde de financiële situatie van de provincies nauwelijks.¹⁴⁹ Voorstellen voor directe provinciale belastingen vereisten goedkeuring uit Den Haag.¹⁵⁰ Ook Utrecht bleef na 1850 afhankelijk van de rijksbijdragen.¹⁵¹ De uitgaven stegen in de periode 1850-1900 naar 100.000 gulden per jaar, waarvan de rijksbijdrage ongeveer de helft dekte.¹⁵² De andere helft kwam uit de opcenten, tollens en andere retributies en leningen.¹⁵³ Koloniale inkomsten waren er voor de provincies waarschijnlijk niet, hooguit als deel van de tollens, wat nog onderzocht zou kunnen worden.

De provincie Utrecht heeft overigens wel geprofiteerd via het zogeheten Batig Slot. Dat was het positieve saldo dat de Nederlandse Staat overhield uit de exploitatie en het bestuur van de koloniën, na aftrek van de bestuurskosten. Het werd wel aangeduid als de kurk waarop de Nederlandse economie in de jaren 1830 tot 1860 dreef. Met dat geld werden diverse infrastructurele projecten in Nederland gefinancierd, zoals de aanleg van kanalen en spoorwegen.¹⁵⁴ Daarvan profiteerde de provincie Utrecht als gebied, maar niet de Provinciale Staten als instituut.

5 De Utrechtsche Geoctroyeerde Compagnie

Op 9 september 1720 verleenden de Staten van Utrecht voor dertig jaar een octrooi aan de Utrechtse Compagnie van Commerce en Assurantie. Dit laatste hoofdstuk gaat in op de verhouding tussen de Staten van Utrecht en de Utrechtse Compagnie, omdat dit één van de redenen was voor de excuses door de Commissaris van de Koning. Wat betekende het dat de Staten van Utrecht een octrooi aan deze onderneming verleenden?

Octrooiverlening betekende het verlenen van vergunningen voor particuliere initiatieven, al dan niet met exclusieve rechten. Het octrooi dat de VOC het alleenrecht gaf op de handel tussen Azië en de Republiek is wellicht het bekendste voorbeeld.¹⁵⁵ Ook de Staten van Utrecht verleenden regelmatig octrooien, wat varieerde van uitvindingen tot inpolderingen en toestemming tot het drukken van bepaalde boeken. In totaal vullen octrooien vier pagina's in de index op de besluiten van de Staten van Utrecht.¹⁵⁶ De voorwaarden die aan elk octrooi verbonden waren verschilden naar gelang de aard en omvang van de activiteiten.

Ook de Utrechtse Compagnie was een particulier initiatief. De bemoeienis van de Staten was wel groter dan gebruikelijk, wat bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat zij bij oprichting drie van de zeven directeuren (de Bewindhebbers) en zes commissarissen mochten benoemen.¹⁵⁷ Ondanks dat de Utrechtse Compagnie geen initiatief van de Staten van Utrecht was, was de betrokkenheid groot evenals de verwachtingen over de Compagnie als economische aanjager.¹⁵⁸

De oprichting vond namelijk plaats in 1720, toen in diverse Europese landen initiatieven werden ondernomen voor de delging van de schulden uit de Spaanse Successieoorlog (1702-1713).¹⁵⁹ De Engelse en Franse plannen mondten uit in de beruchte financiële crises van 1720. Die neergang op de financiële markten was al ingezet toen de Staten van Utrecht de Compagnie octrooi verleenden.¹⁶⁰

Het enthousiasme voor het plan van de ondernemer J.W. Meijnerthshagen was er niet minder om. Het plan voorzag namelijk in een kanaal vanaf de stad naar de

Zuiderzee. Door die verbinding zou Utrecht economisch kunnen aansluiten bij Holland en Zeeland. Want, zo staat er in de inleidende octrooitekst, het gewest Utrecht is weliswaar even bekwaam 'tot het commercieren', maar het lag niet aan zee.¹⁶¹ Naast de kanaalaanleg voorzag het plan in de oprichting van een wisselbank naar Amsterdams voorbeeld, loterijen, tolheffing en mogelijk nog meer. De Staten spraken de verwachting uit dat dit een stimulans voor de hele provincie zou inhouden, zonder koloniale activiteiten te noemen.

Figuur 5: Octrooiverlening aan de Utrechtse Compagnie, 1720.

Bron: NL-UTHUA, 233, Staten van Utrecht, 233, inv.nr. 232-67 (foto auteur).

Omdat de Utrechtse Compagnie een gewestelijk octrooi verkreeg, kon het geen internationale politieke bevoegdheden krijgen zoals de VOC en de WIC. Zij voerden buiten Europa de buitenlandse politiek van de Republiek uit, met octrooi van de Staten-Generaal. Die internationale bevoegdheden hadden de Staten van Utrecht niet en zij konden dat dus ook niet delegeren aan de Utrechtse Compagnie.

Bij oprichting was ook niet duidelijk dat de Utrechtse Compagnie zich ooit met koloniale zaken zou gaan bezighouden. Volgens Lukkes was dat wel zo; hij stelde een investering in de Utrechtse Compagnie gelijk met een investering in slavernij.¹⁶² Hij nuanceert dit in zijn bijdrage al wel gelijk, door te spreken van aanvankelijk 'weinig specifieke koloniale ambities'.¹⁶³ Maar ook dat is al te veel gezegd en daarmee problematisch omdat anderen die interpretatie overnemen.¹⁶⁴ Nalezing van de originele octrooitekst leert echter dat die verbinding te eenvoudig is, omdat koloniale verwijzingen daarin ontbreken.

Potentiële investeerders moesten varen op die octrooitekst toen zij tussen 9 en 16 september intekenden op aandelen van de Utrechtse Compagnie.¹⁶⁵ Ook toen zij het geld daadwerkelijk stortten, in oktober 1720, was dezelfde tekst van kracht; er waren geen wijzigingen in het octrooi waarin koloniale activiteiten werden aangekondigd.¹⁶⁶ Daarom kan het investeerders niet worden aangewreven dat zij bewust in slavernij wilden investeren of dat de Staten dit actief aanmoedigden. Dat de Compagnie, op zoek naar inkomsten, later wel bij koloniale zaken betrokken raakte, is een ander verhaal.

Want van de grote plannen kwam weinig terecht. Om te beginnen kwam er slechts 350.000 gulden binnen van het begrote aandelenkapitaal van 10 miljoen gulden.¹⁶⁷ Het belangrijkste was dat het beloofde kanaal niet werd gegraven. Het plan bleek in de zomer van 1721 technisch te moeilijk en bovendien te duur.¹⁶⁸ Vervolgens onthieven de Staten de Compagnie van deze verplichting.¹⁶⁹ Ook de wisselbank kwam er niet. Tevens leidde wanbeheer eind jaren 1720 tot bemoeienis van de Staten van Utrecht en dreiging om het octrooi in te trekken.¹⁷⁰ Dit onderstreept dat de Staten de Utrechtse Compagnie niet als het eerste de beste particuliere initiatief zagen, want in andere gevallen hield de bemoeienis op na de octrooiverlening.

Figuur 6: Kaart van het voorgestelde kanaal tussen Utrecht en de Zuiderzee, 1720.

Bron: Rijksmuseum, object RP-P-AO-5-55.

Daarnaast hadden de Staten van Utrecht ook een direct financieel belang omdat de Compagnie in ruil voor het octrooi diverse betalingen in het vooruitzicht stelde. In de praktijk bleek dit stukken kleiner dan wat Meijnertshagen vooraf voorgespiegeld had. Hij had namelijk beloofd 50.000 gulden aan de Staten te betalen bij oprichting en vervolgens 100.000 gulden per jaar.¹⁷¹ Daar bovenop kwam 12.000 gulden uit loterijinkomsten voor de Aalmoezenierskamer in de stad Utrecht.¹⁷² De beloofde 50.000 gulden bij oprichting zijn verdwenen in de gedrukte voorwaarden van 9 september

1720. De jaarlijkse 100.000 gulden werd vervangen door vijf gulden per aandeel in ruil voor belastingvrijstelling.¹⁷³ In november 1721 schrapten de Staten ook deze verplichting.¹⁷⁴ Of de Staten daadwerkelijk geld ontvingen blijft de vraag, mede wegens de onvolledige archieven over deze periode.¹⁷⁵

De enige werkelijk rendabele activiteit was de organisatie van de loterijen. Deze leverden de Compagnie 668.000 gulden op in de jaren (1736-1745) waarover we cijfers hebben. Andere activiteiten, zoals het heffen van de domeintol, leverden minder op. In deze tien jaar was dat netto 1.740 gulden.¹⁷⁶ Mogelijk bestond een deel van die tolheffing, als in- en uitvoerrechten, ook uit heffingen op koloniale goederen, wat nog uit te zoeken is. Toen het dertigjarige octrooi in 1750 afliep, verloor de Utrechtse Compagnie het recht om de loterijen te organiseren, nota bene aan een aantal aandeelhouders. Zonder de lucratieve loterijen was de Utrechtse Compagnie niet langer levensvatbaar en werd daarom ontbonden.¹⁷⁷

Tabel 2: Resultaten Utrechtse Compagnie per post, 1736-1745.

Loterij	668.457
Domeintol	1.743
Schepen (slavenschepen)	1.485
Plantage	-39.756
Suikerraffinaderij	-60.647
Traktementen	-193.572
Dividenden	-212.080
Saldo	165.630

Bron: Van Rijn, *Het groote tafereel der dwaasheid en zijne geschiedenis*, VII-X.

De ontplooiing van koloniale activiteiten moet in het licht gezien worden van het falen van de oorspronkelijke plannen. Al in 1721 ontving de Utrechtse Compagnie octrooi voor de oprichting van een suikerraffinaderij.¹⁷⁸ Dit suggereert dat het oorspronkelijke octrooi ontoereikend was. Het is ook een goed voorbeeld van de ketenbenadering omdat suiker in de koloniën werd verbouwd en in Nederland werd geraffineerd. Naast de Staten, verleende ook de stad Utrecht een octrooi hiervoor.¹⁷⁹ Mogelijk gaf de stad toestemming voor het gebruik van de ruimte (in het kader van

een soort 'hinderwetvergunning') en de Staten voor de wijziging van het oprichtingsoctrooi dat de activiteiten vaststelde. Dat moet verder worden uitgezocht. De suikerraffinaderij was uiteindelijk geen oplossing voor de andere mislukte activiteiten. Ondanks een redelijk start, leed zij een verlies van ruim 60.000 gulden in de periode 1736-1745. In 1744 werd de raffinaderij van de hand gedaan.¹⁸⁰

Financieel boden ook de twee andere koloniale activiteiten, de plantage 'Utrecht' in Suriname en participatie in diverse slaventransporten, geen soelaas. Hiervoor lijkt geen octrooiwijziging nodig geweest te zijn: in de index op de resoluties is hierover niets gevonden onder de trefwoorden 'Utrechtse Compagnie', 'octrooi' 'slavenhandel', 'slavernij' of 'slaven'. De absentie van een octrooiwijziging is verklaarbaar omdat handel expliciet was opgenomen in het originele octrooi. Hoewel handel in mensen niet expliciet was opgenomen, was het ook niet expliciet uitgesloten. Op de trans-Atlantische transporten van ruim 1.000 slaafgemaakten vanuit Afrika maakte de Utrechtse Compagnie een bescheiden winst.¹⁸¹

Voor de aankoop van de Surinaamse koffieplantage 'Utrecht' in 1736 lag een octrooiwijziging meer voor de hand, maar deze werd evenmin gevonden.¹⁸² Boven op het menselijk leed dat de Utrechtse Compagnie de 127 slaafgemaakten aandeed op de plantage, was het ook een financieel debacle. In de periode 1736-1745 verloor de Compagnie bijna 40.000 gulden op de plantage, al maakte de plantage vanaf 1740 een jaarlijkse winst van 4.000 gulden.¹⁸³ Nadat de boedel werd geliquideerd, namen enkele oud-bewindhebbers in 1754 de plantage voor eigen rekening over.¹⁸⁴

Alles overziend waren er in 1750 vooral schulden, inclusief een schuld aan de Staten van Utrecht wegens onbetaalde afdrachten voor de tolheffing. Die schulden waren verder veroorzaakt door de ruim 100.000 gulden die de Utrechtse Compagnie verloor aan de koffieplantage en de suikerraffinaderij. Zodoende bleken de koloniale investeringen matige alternatieven voor het kanaal tussen de stad Utrecht en de Zuiderzee. De loterijen waren de kurk waarop de Utrechtse Compagnie dreef. Toen zij deze in 1750 verloor, had de onderneming geen bestaansrecht meer.¹⁸⁵ Dit alles

maakt het onaannemelijk dat de Staten van Utrecht hebben geprofiteerd van deze koloniale activiteiten.

Conclusie

De elementen op basis waarvan excuses zijn aangeboden, de VOC en de Utrechtse Compagnie, bleken niet het relevantst voor de betrokkenheid van de Staten van Utrecht bij het koloniale verleden. Uit het voorliggende onderzoek blijkt dat de relatie met de WIC het belangrijkst was. Dat is relevant omdat via deze onderneming de Staten invloed hadden op de trans-Atlantische slavenhandel. De handel in slaafgemaakten en het beheer van gebieden die op slavernij dreven waren de hoofdactiviteiten van de WIC. Ook is er mogelijk een relatie tussen de belangen van de WIC en het Utrechtse verzet tegen de Vrede van Münster in 1648, al dan niet gestimuleerd door de tegenstander van de slavernij, Voetius.

Het is helder dat er geen gebrek aan ambities was, maar eerder een gebrek aan mogelijkheden om deze te realiseren en zo van de koloniale relaties te profiteren. Dat gold bijvoorbeeld voor het niet realiseren van kamers in de VOC en de WIC, maar ook de Utrechtse Compagnie leverde niet op wat de Staten ervan gehoopt hadden. Daarbij speelde de relatief ongunstige ligging zonder zeehavens van betekenis een belangrijke rol. In de negentiende eeuw was de machtsverschuiving naar het gecentraliseerde bestuur in Den Haag de factor die de mogelijkheden van de Staten van Utrecht beperkten.

Helaas weten we in veel gevallen nog niet waar de betrokkenheid van de Staten nu precies uit bestond. Het aantal zeventiende- en achttiende-eeuwse resoluties is dusdanig omvangrijk dat een volledig onderzoek ernaar niet binnen de kaders van deze studie paste. De resultaten van het onderzoek naar die resoluties geven wel een goed overzicht van de belangrijkste onderwerpen. Tegelijkertijd bleek dat een groot aantal onderwerpen niet in de resoluties terugkwam en dat in 37 jaar geen enkel koloniaal onderwerp de agenda haalde. Daardoor weten we nu wel *dát* en *wanneer* en *waarover* ze iets besloten, maar vaak nog niet *wat* ze besloten of *waarom*. Als het motief lijkt vooral het publieke belang – meer dan persoonlijk gewin – voorop te hebben gestaan, wat het belang van de ketenbenadering onderstreept.

Daarmee is de hoofdvraag wat de betrokkenheid van de Staten bij het slavernijverleden was vooralsnog niet volledig beantwoord. Er is wel een richting en periode bepaald waar de antwoorden gevonden kunnen worden: de zeventiende en achttiende eeuw en daarbinnen vooral in de relatie met de WIC en in mindere mate de VOC.

Andersom is het duidelijk dat in de negentiende eeuw met de teloorgang van de provinciale bestuurlijke macht, ook de bestuurlijke relatie met de koloniën verdween. De Provinciale Staten waren zich ervan bewust dat de koloniale politiek buiten hun competentie lag en handelden daarnaar. Tezamen met het landsbestuur werd de machtsuitoefening gecentraliseerd in Den Haag, eerst bij de koning en na 1848 bij de regering en het ministerie van koloniën. Daarom richtte de Utrechtse hoogleraar Ackersdijk zich in het openbaar vooral tot hen in zijn streven naar afschatting van de slavernij – al is niet uit te sluiten dat hij contact zocht met Utrechtse Tweede Kamerleden.

Verder waren de koloniale inkomsten en investeringen beperkt; alleen in de vroegmoderne periode hadden deze enige significantie met 2%-3% van de totale inkomsten. Dit was primair in de vorm van belastingen, aangevuld met dividend uit een aandeel in de VOC. Verder moet het motief om de koloniale ondernemingen VOC en WIC te steunen niet in de particuliere belangen van de elites gezocht worden, maar in het landsbelang van de economie en de toeleverketen.

Dat belang van de economische stimulans was ook het motief voor het toekennen van een octrooi aan de Utrechtse Compagnie in 1720. De Staten zagen de nieuwe mogelijkheden als men over een zeehaven kon beschikken. Slavernij, slavenhandel en andere koloniale activiteiten waren geen deel van het ontwerp. Toen deze activiteiten toch deel werden van de onderneming verboden de Staten deze niet. Daarnaast verdienden de Staten niets aan deze activiteiten, want – hoe schrijnend de situatie ook was voor de slaafgemaakten – ze waren verlieslijdend.

De bemoeienis van de Staten van Utrecht met de koloniale politiek en de slavernij was dus vaak indirect en gelaagd, maar tevens onmiskenbaar. Dat

veranderde in de negentiende eeuw. De afhankelijkheid van de koning en diens koloniale beleid verklaart de absentie van protesten in de politieke verslagen, maar rechtvaardigt deze niet. Belangrijker is dat morele bezwaren ook niet geuit lijken te zijn in de voorafgaande periode van de Republiek toen de Staten wel medezeggenschap en invloed hadden. Sterker nog, de Staten probeerden, waar mogelijk, de provincie economisch mee te laten profiteren van het kolonialisme, al resulteerde dat in minder dan zij ambieerden.

Aanbevelingen

Uit het voorliggende onderzoek kwam naar voren dat de hoofdvraag wat de betrokkenheid van de Staten van Utrecht met het slavernijverleden was onvolledig beantwoord is. Daaruit kwam ook een aantal mogelijkheden naar voren voor vervolgonderzoek om deze vraag preciezer te beantwoorden. Deze richten zich primair op de periode tot 1795. In algemene zin geldt dat niet alle archiefvondsten uitputtend zijn bestudeerd en dat resultaten tot nieuwe vragen leiden.

Op de eerste plaats is het helder waar en wanneer de Staten hun belangen probeerden te behartigen. Om de vraag te beantwoorden of de Utrechtse belangenbehartiging effect had dienen drie vragen achtereenvolgens beantwoord te worden. De eerste is welke opdrachten de Utrechtse vertegenwoordigers kregen. De tweede is of zij die belangen in de betreffende kamer geagendeerd of gehonoreerd kregen. De derde vraag is of zich dit vertaalde naar beleidswijzigingen bij de hoofdbesturen, de Heren XVII van de VOC of de Heren XIX (later Heren X) van de WIC. Dat vergt onderzoek op verschillende plaatsen: het Utrechtse Statenarchief voor de opdracht; het VOC-archief, naar zowel kamer als Heren XVII; de WIC-archieven, naar zowel kamer als Heren XIX / Heren X. Specifiek valt hier te denken aan de mogelijke inkomsten uit aandelenbezit voor de WIC, wellicht al zo vroeg als 1622. Als de Staten inderdaad in 1622 al een financieel belang hebben gehad, dan is de actieve bemoeienis met de WIC nog beter te verklaren. Dat geldt ook voor de relaties die er zijn met voorstanders van de Tachtigjarige Oorlog met Spanje, omstreeks 1648. Mogelijk probeerden Voetius en Hoornbeeck, als tegenstanders van zowel Spanje als van de slavernij, Statenleden aan te zetten tot verzet tegen de Vrede van Münster (1648). Iets dergelijks geldt mogelijk ook voor de relaties van de negentiende-eeuwse Utrechtse abolitionisten, zoals Ackersdijck en Beets, al is dat waarschijnlijk minder kansrijk.

Het leeuwendeel van het voorliggende onderzoek is gebaseerd op de analyse van de meest volledige index op de resoluties van de Staten, 1618-1752. De inhoud

van de resoluties zelf, waarnaar de indexen op onderwerp verwijzen, is niet geanalyseerd, met uitzondering van de resoluties betreffende de VOC in 1743 en de Utrechtse Compagnie in 1720. Voor de periode ervoor en erna zijn de indexen minder compleet, maar wel aanwezig. Dat biedt de mogelijkheid de gehele periode in kaart te brengen. Daarnaast zijn de secrete resoluties in het geheel niet onderzocht; het onderzoek van Slechte naar de Utrechtse Compagnie laat de waarde van deze bron zien, omdat deze veel relevante informatie bevat, waarover de gewone resoluties zwijgen. Tevens blijkt uit het archief Hardenbroek (van baron Gijsbert Jan) dat de bemoeienis met onder andere Suriname ook na 1752 bleef. Dit archief biedt bovendien goede mogelijkheden om resoluties aan te vullen en van context te voorzien.

Bibliografie

- Aalbers, J. *De Republiek en de vrede van Europa: de buitenlandse politiek van de Republiek der verenigde Nederlanden na de vrede van Utrecht (1713), voornamelijk gedurende de jaren 1720-1733. Dl. 1. Achtergronden en algemene aspecten.* Historische studies 39. Wolters-Noordhoff, 1980.
- Andel, Tinede, van, Leo Balai, Pepijn Brandon, e.a. *Sporen van Slavernij in het Koninklijk Paleis Amsterdam.* Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam, 2023.
- Antunes, Cátia A. P., Alejandro García-Monton, Elisabeth Heijmans, e.a. *A Hydra of Business and Men: The Habsburg Asiento de Negros in Structuring the European Transatlantic Slave Trade.* Brill, 2025.
- Atack, Jeremy, en Larry Neal, red. *The origins and development of financial markets and institutions: from the seventeenth century to the present.* Cambridge University Press, 2009.
- Boels, Henk, en Hidde Feenstra. 'Regentenheerschappij en economische recessie 1660-1749'. In *Geschiedenis van Groningen II. Nieuwe Tijd*, onder redactie van M. G. J. Duijvendak, H. Feenstra, M. Hillenga, en C. G. Santing, met Otto S. Knottnerus en Meindert Schroor. Waanders, 2008: 245-344.
- Bosma, Ulbe. *Indiëgangers: verhalen van Nederlanders die naar Indië trokken.* Bakker, 2010.
- Bossenbroek, M. P. *Kolonialisme!: de vloek van de geschiedenis.* Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2024.
- Brandon, Pepijn, en Ulbe Bosma. 'De betekenis van de Atlantische slavernij voor de Nederlandse economie in de tweede helft van de achttiende eeuw.' *TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History* 16, nr. 2 (2019): 5-46.
- Brandon, Pepijn, Guno Jones, Nancy Jouwe, en Matthias van Rossum, red. *De slavernij in Oost en West: het Amsterdam-onderzoek.* M.m.v. Merve Tosun (beeldredactie). Spectrum, 2020.
- Bruin, Renger de. 'Wij en onze opvolgers zullen iedereen recht doen'. *Het Utrechtse provinciebestuur in historisch perspectief.* Centraal Museum, 2003.
- Bruin, Renger de. *Trouw en onwrikbaar: tweeduizend jaar provinciebestuur in Utrecht.* WBOOKS, 2025.
- Captain, Esther. 'Sara Sibilla Verdion en Sibilla van Batavia. De verweven levens van een Utrechtse notabele en een Aziatische bediende.' In *Slavernij en de stad Utrecht*, onder redactie van Nancy Jouwe, Matthijs Kuipers, en Remco Raben. Walburg Pers, 2021: 143-51.
- Carlos, Ann M., en Larry Neal. 'The Micro-Foundations of the Early London Capital Market: Bank of England Shareholders during and after the South Sea Bubble, 1720-251'. *The Economic History Review* 59, nr. 3 (2006): 498-538.
- Combrink, Tamira. 'Slave-Based Coffee in the Eighteenth Century and the Role of the Dutch in Global Commodity Chains.' *Slavery & Abolition* 42, nr. 1 (2021): 15-42.

- Daalder, J. S. "Rust, ende eenigheid onder de leden van deese vergadering". Geld en macht in Utrecht tijdens het Tweede Stadhoudersloze Tijdperk'. Master Thesis. 2019. <https://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/34301>.
- Dam, Pieter van. *Beschrijvinge van de oostindische compagnie*. 1.1, onder redactie van F. W. Stapel. Martinus Nijhoff, 1927.
- Dillen, J. G. van. 'Effectenkoersen aan de Amsterdamsche Beurs 1723-1794'. *Economisch-Historisch Jaarboek. Bijdragen tot de Economische Geschiedenis van Nederland* 17 (1931): 1-46.
- Dormans, E. H. M. *Het tekort: staatsschuld in de tijd der Republiek*. NEHA-series III 14. NEHA, 1991.
- Dreijer, Gijs. 'Een strijd om erkenning. De onderhandelingen over de Oostendse Compagnie (1713–1723)'. *Tijdschrift voor Zeegeschiedenis* 37, nr. 2 (2018): 42-58.
- Drieënhuizen, Carolina. 'Belle van Zuylen in koloniale zaken.' In *Slavernij en de stad Utrecht*, onder redactie van Nancy Jouwe, Matthijs Kuipers, en Remco Raben. Walburg Pers, 2021: 153-69.
- Duijvendak, M. G. J., en G. J. Blijham. 'Groninger provinciale financiën in Nederlands perspectief 1824-1910'. *NEHA-Jaarboek voor economische-, bedrijfs- en techniekgeschiedenis* 57. (1994).
- Emmer, P. C. *Engeland, Nederland, Afrika en de slavenhandel in de negentiende eeuw*. Brill, 1974.
- Emmer, Piet. 'Winst in de Marge? Reactie op Matthias van Rossum en Karwan Fatah-Black, "Wat is Winst? De Economische Impact van de Nederlandse Trans-Atlantische Slavenhandel"'. *TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History* 9, nr. 4 (2012): 64-70.
- Ent, L. van der, en V. Enthoven. *Gewestelijke financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Deel III. Groningen (1594-1795)*. Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 2001.
- Ent, L. van der, en W. Fritschy. *Gewestelijke financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Deel II. Drenthe (1602-1795)*. Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 1998.
- Fatah-Black, Karwan, Lauren Lauret, Joris van den Tol, e.a. *Dienstbaar aan de keten?: de Nederlandsche Bank en de laatste decennia van de slavernij, 1814-1863*. Leiden University Press, 2022.
- Fatah-Black, Karwan, Lauren Lauret, en Joris van den Tol. *Geketend voor Hollands Glorie: Slavernij in de geschiedenis van de provincie Zuid-Holland*. Leiden University Press, 2024.
- Fatah-Black, Karwan, Ramona Negrón, Nikita Krouwel, en Rowan van den Stelt. *Dordrecht, slavernij en autonomie van 1572 tot nu: een onderzoek op verzoek van nazaten van de slavernij, in opdracht van de gemeente Dordrecht*. Boom, 2025.
- Fatah-Black, Karwan, en Matthias van Rossum. 'Een Marginale bijdrage? Repliek: van "winstgevendheid" naar de economische impact van de Nederlandse Trans-Atlantische slavenhandel'. *TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History* 9, nr. 4 (2012): 71-78.

- Feenstra, Alberto. 'Dutch Coins for Asian Growth. VOC-Duiten to Assess Java's Deep Monetisation and Economic Growth, 1724-1800'. *Tijdschrift Voor Sociale En Economische Geschiedenis* 11, nr. 3 (2014): 123-54.
- Feenstra, Alberto. 'Requests from the Indies. Asian Agency in the VOC's Currency Supply to Eighteenth-Century Java'. *Journal of the Economic and Social History of the Orient. Journal of the Economic and Social History of the Orient* 63, nr. 5-6 (2020): 853-91.
- Feenstra, Alberto. 'De lange schaduw van de Spaanse Successieoorlog (1701-1713) in Friesland'. In *Nederland in Last. Vijfhonderd jaar overheidsfinanciën in de Lage Landen, 1500-2000*, onder redactie van Victor Enthoven. Primavera Pers, 2021: 89-109.
- Feenstra, H. Alberto. *Frontiers of Finance: The Political Economy of Public Debt in the Dutch Republic*. Brill, 2025.
- Feenstra, Hidde. *De bloeitijd en het verval van de Ommelander adel, (1600-1800)*. [s.n.], 1981.
- Fritschy, W. *Gewestelijke financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Deel I. Overijssel (1604-1795). Vol. 1*. Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 1996.
- Fritschy, W., en R. Liesker. 'Overheidsfinanciën, kapitaalmarkten en "institutionele context" in Holland en Overijssel tijdens en na de Spaanse Successie-oorlog'. In *Kapitaal, ondernemerschap en beleid: studies over economie en politiek in Nederland, Europa en Azië van 1500 tot heden*, onder redactie van C. A. Davids, W. Fritschy, en L. A. Van der Valk. NEHA-series III 25. NEHA, 1996: 165-96.
- Gaastra, Femme S. *De geschiedenis van de VOC*. Walburg Pers, 2007.
- Geertsema, C. C. *Provinciale financiën*. [s.n.], 1902.
- Gelderblom, Oscar, en Joost Jonker. 'Mirroring different follies. The character of the 1720 bubble in the Dutch Republic'. In *The great mirror of folly: finance, culture, and the crash of 1720*, onder redactie van William N. Goetzmann, Catherine Labio, K. Geert Rouwenhorst, en Timothy G. Young. Yale series in economic and financial history. Yale University Press, 2013: 121-39.
- Goetzmann, William N., Catherine Labio, K. Geert Rouwenhorst, en Timothy G. Young, red. *The great mirror of folly: finance, culture, and the crash of 1720*. Yale series in economic and financial history. Yale University Press, 2013.
- Graaf, Ton de. *Voor handel en maatschappij: geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, 1824-1964*. Boom, 2012.
- Groeneveld, F. Ph. *De economische crisis van het jaar 1720*. Noordhoff, 1940.
- Haarnack, Carl. 'Nicolaas Beets en Julien Wolbers. Twee abolitionisten in Utrecht'. In *Slavernij en de stad Utrecht*, onder redactie van Nancy Jouwe, Matthijs Kuipers, en Remco Raben. Walburg Pers, 2021: 203-212.
- Hart, Marjolein 't. *Oorlog en ongelijkheid: een inclusieve geschiedenis van de Gouden Eeuw*. Boom, 2022.
- Heijer, Henk den. *Goud, ivoor en slaven: scheepvaart en handel van de Tweede Westindische Compagnie op Afrika, 1674-1740*. Walburg Pers, 1997.

- Heijer, Henk den. *De geschiedenis van de WIC*. Walburg Pers, 2002.
- Heijer, Henk den. *De geotrooieerde compagnie: de VOC en de WIC als voorlopers van de naamloze vennootschap*. Kluwer, 2005.
- Heijer, Henk den. *Het slavernijverleden van Zeeland. Rapport in opdracht van de provincie Zeeland*, [s.n.] 2023.
- Henkes, Barbara. *Sporen van het slavernijverleden in Fryslân: met wandel- en fietsroutes*. [s.n.] 2021.
- Henkes, Barbara, Lieuwe Jongsma, en Margriet Fokken. *Sporen van het slavernijverleden in Groningen: met stadswandeling en fietstochten in Ommeland*. Uitgeverij Passage, 2024.
- Hoppit, Julian. 'The Myths of the South Sea Bubble'. *Transactions of the Royal Historical Society* 12 (2002): 141-65.
- Jacobs, Elisabeth Maria. *Koopman in Azië: de handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw*. Walburg Pers, 2000.
- Janse, Maartje. *De afschaffers: publieke opinie, organisatie en politiek in Nederland 1840-1880*. Wereldbibliotheek, 2007.
- Janse, Maartje. 'Utrecht als centrum van het Nederlandse abolitionisme, 1840-1848'. In *Slavernij en de stad Utrecht*, onder redactie van Nancy Jouwe, Matthijs Kuipers, en Remco Raben. Walburg Pers, 2021: 193-201.
- Jouwe, Nancy, Matthijs Kuipers, en Remco Raben, red. *Slavernij en de stad Utrecht*. Walburg Pers, 2021.
- Jouwe, Nancy, Matthijs Kuipers, en Remco Raben. 'Inleiding Slavernij en de stad Utrecht'. In *Slavernij en de stad Utrecht*, onder redactie van Nancy Jouwe, Matthijs Kuipers, en Remco Raben. Walburg Pers, 2021: 9-33.
- Jouwe, Nancy, Matthias Lukkes, en Remco Raben. 'Bestuurlijk Utrecht, koloniale belangen en slavernij'. In *Slavernij en de stad Utrecht*, onder redactie van Nancy Jouwe, Matthijs Kuipers, en Remco Raben. Walburg Pers, 2021: 37-46.
- Kleer, Richard. "'The folly of particulars": the political economy of the South Sea Bubble'. *Financial History Review* 19, nr. 02 (2012): 175-97.
- Kok, Gerhard de. *Walcherse ketens: de trans-Atlantische slavenhandel en de economie van Walcheren, 1755-1780*. Walburg Pers, 2020.
- Kok, Gerhard de, Pepijn Brandon, en Patrick van der Geest. *Het slavernijverleden van historische voorlopers van ABN AMRO: een onderzoek naar Hope & Co en R. Mees & Zoonen*. IISG, 2021.
- Korte, J. P. de. *De jaarlijkse financiële verantwoording in de VOC, Verenigde Oostindische Compagnie*. Nijhoff, 1984.
- Kraaijenoord, Myrthe. '26. Koloniale expansie en de Nederlandse staat'. In *Staat & slavernij: het Nederlandse koloniale slavernijverleden en zijn doorwerkingen*, door Rose Mary Allen, Esther Captain, en Matthias van Rossum. Athenaeum-Polak & van Gennep, 2023: 366-70.
- Lange, Erik de. *De laatste dagen van Barbarië: hoe de piraterij verdween van de Middellandse zee*. Prometheus, 2025.

- Lauret, Lauren. *Regentenwerk: vergaderen in de Staten-Generaal en de Tweede Kamer, 1750-1850*. Prometheus, 2020.
- Lesger, Clé. 'Harlingen en Amsterdam: havenfuncties in het Zuiderzeegebied omstreeks het midden van de zeventiende eeuw.' *It Beaken: meidielingen fan de Fryske Akademy* 77, nr. 1/2 (2015): 80-99.
- Liesker, R. 'Tot zinkens toe bezwaard. De schuldenlast van het Zuiderkwartier van Holland 1672-1794'. In *Bestuurders en geleerden: opstellen over onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis van de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw, aangeboden aan Prof. Dr. J.J. Woltjer bij zijn afscheid als hoogleraar van de Rijksuniversiteit te Leiden*, onder redactie van Jan Juliaan Woltjer, Simon Groenveld, en Marianne Elisabeth Henriette Nicolette Mout. De Bataafsche Leeuw, 1985: 151-60.
- Liesker, R., en W. Fritschy. *Gewestelijke financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Deel IV. Holland (1572-1795)*. Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 2004.
- Lukkes, Matthias. 'De Utrechtse Compagnie. Investerings in slavernij'. In *Slavernij en de stad Utrecht*, onder redactie van Nancy Jouwe, Matthijs Kuipers, en Remco Raben. Walburg Pers, 2021: 57-74.
- Meijboom, Luc, Lianne Wilhelmus, Joris van den Tol, en Coen van Galen. *Nijmegen & slavernij publiek bestuur en persoonlijk profijt, 1596-1873*. Radboud University Press, 2025.
- Meyer, W., J. W. B. van Overhagen, en P. de Wolff. 'De financiën van de Nederlandse provinciën en gemeenten in de periode 1850-1914.' *Economisch- en sociaal-historisch jaarboek* ('s-Gravenhage) 33 (1971): 27-66.
- Minnart, Myrthe. 'Langs de Vecht. Buitenhuisen als machtsmiddel'. In *Slavernij en de stad Utrecht*, onder redactie van Nancy Jouwe, Matthijs Kuipers, en Remco Raben. Walburg Pers, 2021: 115-24.
- Murphy, Anne L. *The origins of English financial markets: investment and speculation before the South Sea Bubble*. Cambridge University Press, 2009.
- Nagtegaal, Luc W. *Rijden op een Hollandse tijger: de noordkust van Java en de V.O.C. 1680-1743*. Rijksuniversiteit Utrecht, 1988.
- Onnekink, David. 'De Vrede van Utrecht (1713) en het asiento'. In *Slavernij en de stad Utrecht*, onder redactie van Nancy Jouwe, Matthijs Kuipers, en Remco Raben. Walburg Pers, 2021: 57-56.
- Onnekink, David, en Renger de Bruin. *De Vrede van Utrecht (1713)*. Verloren, 2013.
- Oostindie, Gert, red. *Het koloniale verleden van Rotterdam*. Boom, 2020.
- Overhagen, J. W. B. van, en P. de Wolff. 'De financiën van de Nederlandse rijksoverheid in de periode 1850-1914'. *Economisch-historisch jaarboek* 32 (1969): 206-34.
- Pahuja, Sundhya. 'Public Debt, the Peace of Utrecht and the Rivalry between Company and State'. In *The 1713 Peace of Utrecht and Its Enduring Effects*. Brill Nijhoff, 2019: 156-72.

- Petram, Lodewijk. *The world's first stock exchange: how the Amsterdam market for Dutch East India Company shares became a modern securities market, 1602-1700*. PhD-thesis Universiteit van Amsterdam, 2011.
- Pietersma, A., Ronald Rommes, en S. W. Verstegen. *Lusten en lasten: gids voor fiscaal-historisch onderzoek naar inkomen en vermogen in de provincie Utrecht*. Utrechts Archief, 2006.
- Ponte, Mark. 'Slavernij in Nederland?' In *Staat & slavernij: het Nederlandse koloniale slavernijverleden en zijn doorwerkingen*, door Rose Mary Allen, Esther Captain, en Matthias van Rossum. Athenaeum-Polak & van Gennep, 2023: 218-220.
- Prak, Maarten, en Jan Luiten van Zanden. *Pioneers of Capitalism the Netherlands 1000-1800*. Princeton University Press, 2022.
- Raben, Remco. 'Utrecht en de slavernij onder de VOC'. In *Slavernij en de stad Utrecht*, onder redactie van Nancy Jouwe, Matthijs Kuipers, en Remco Raben. Walburg Pers, 2021: 77-93.
- Ramackers, S. J., K. Sow, A. Schmidt, en A. F. Schrikker. *Vooronderzoek koloniale en slavernijgeschiedenis van de stad Leiden*. Universiteit Leiden, 2025.
- Rijn, Gerrit van. *Het groote tafereel der dwaasheid en zijne geschiedenis: voorafgegaan door eenige mededeelingen over de Utrechtsche en Middelburgsche Compagnien*. Muller, 1905.
- Roessingh, H. K. *Inlandse tabak: expansie en contractie van een handelsgewas in de 17e en 18e eeuw in Nederland*. Landbouwhogeschool, Afdeling Agrarische Geschiedenis, 1976.
- Rommes, Ronald. 'Te legateren, maken en bespreken. De opbouw van het familievermogen'. In *Jaarboek Oud-Utrecht. Erfgenamen aan het Janskerkhof: de familie Martens in Utrecht, 1628-1972*, onder redactie van R. E. de Bruin en A. Pietersma. Het Utrechts Archief; Vereniging Oud-Utrecht, 2002: 151-80.
- Rönnbäck, Klas, Guillaume Daudin, Gerhard de Kok, David Richardson, en Miguel Gerales Rodrigues. 'Benefitting from Brutality? Profits of North-Western Europe's Slave Trade at the Eve of the Industrial Revolution'. *The Economic History Review* n/a, nr. n/a (2026).
- Rossum, Matthias van. *Kleurrijke tragiek: de geschiedenis van slavernij in Azië onder de VOC*. Verloren, 2015.
- Rossum, Matthias van. 'Slaafgemaakten en bestuurders van de VOC in Utrecht en Azië'. In *Slavernij en de stad Utrecht*, onder redactie van Nancy Jouwe, Matthijs Kuipers, en Remco Raben. Walburg Pers, 2021: 95-101.
- Rossum, Matthias van. '28. De economische en sociale impact van het Nederlandse koloniale slavernijverleden'. In *Staat & slavernij: het Nederlandse koloniale slavernijverleden en zijn doorwerkingen*, onder redactie van Rose Mary Allen, Esther Captain, en Matthias van Rossum. Athenaeum-Polak & van Gennep, 2023: 393-403.
- Rossum, Matthias van, en Karwan Fatah-Black. 'Wat is winst? De economische impact van de Nederlandse trans-Atlantische slavenhandel'. *Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis* 9, nr. 1 (2012): 3-29.

- Sargent, Thomas J., en François R. Velde. *The big problem of small change*. Princeton University Press, 2002.
- Scheffers, Albert A. J. *Om de kwaliteit van het geld: het toezicht op de muntproductie in de Republiek en de voorziening van kleingeld in Holland en West-Friesland in de 18de eeuw*. [s.n.], 2013.
- Scholten, Cornelis. *De munten van de Nederlandsche gebiedsdeelen overzee, 1601-1948*. Schulman, 1951.
- Schroor, Meindert. *Rurale metropool: bevolking, migratie en financiën van de stad Groningen ten tijde van de Republiek (1595-1795)*. Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, 2014.
- Seinstra, Arno, en Herman Sietsma. *Provincies van binnen en van buiten*. Reunion, 2012.
- Singh, Anjana, Lieuwe Jongsma, en Bram Táncoz. *De slavernijgeschiedenis van Groningen*. Groningen, 2024.
- Slechte, C. H. 'De Firma List en Bedrog. Provinciale Utrechtsche Geoctroyeerde Compagnie (1720-1752)'. *Jaarboek Oud-Utrecht*, 1998, 179-218.
- Snikkenburg, Gerard, en Dineke Stam. 'Sporen van slavernij in Noord-Brabant'. In *Brabant: tijdschrift voor Brabants heem en erfgoed* 8, nr. 4 (2017): 10-22.
- Stegeman, Janneke. "'De kinderen der heydenen". Utrecht, de kerk en slavernij'. In *Slavernij en de stad Utrecht*, onder redactie van Nancy Jouwe, Matthijs Kuipers, en Remco Raben. Walburg Pers, 2021: 173-82.
- Stipriaan, Alex van. 'Utrechts slavengeld'. In *Slavernij en de stad Utrecht*, onder redactie van Nancy Jouwe, Matthijs Kuipers, en Remco Raben. Walburg Pers, 2021: 125-32.
- Tol, Joris van den. *Lobbying in Company: Economic Interests and Political Decision-Making in the History of Dutch Brazil, 1621-1656*. Brill, 2021.
- Tol, Joris van den. '25. Particuliere belangen bij slavernijpolitiek en koloniale expansiepolitiek'. In *Staat & slavernij: het Nederlandse koloniale slavernijverleden en zijn doorwerkingen*, door Rose Mary Allen, Esther Captain, en Matthias van Rossum. Athenaeum-Polak & van Gennep, 2023: 359-65.
- Trompeter, Cor. *Gewestelijke financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Deel VI. Friesland (1587-1795)*. Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 2007.
- Veenstra, Wietse. *Gewestelijke financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Deel VII. Zeeland (1573-1795)*. Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 2009.
- Veenstra, Wietse. *Tussen gewest en Generaliteit: staatsvorming en financiering van de oorlog te water in de Republiek der Verenigde Nederlanden, in het bijzonder Zeeland (1586-1795)*. [s.n.] 2014.
- Velde, François R. 'Was John Law's System a bubble? The Mississippi Bubble revisited'. In *The origins and development of financial markets and institutions: from the seventeenth century to the present*, onder redactie van Jeremy Atack en Larry Neal. Cambridge University Press, 2009: 99-120.

- Velden, Esther van, Siert Wieringa, en Gemeente Deventer. *Deventer & slavernij: vooronderzoek*. Overijssel Academie, 2023.
- Verstegen, S. W. *Gewestelijke financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Deel V. Utrecht (1579-1798)*. Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 2006.
- Vliet, A. P. van. *Vissers en kapers: de zeevisserij vanuit het Maasmondgebied en de Duinkerker kapers (ca. 1580-1648)*. Stichting Hollandse Historische Reeks, 1994.
- Wingens, Marc, red. *Sporen van slavernijverleden in Gelderland*. Met Dineke Stam. Erfgoed Gelderland, 2023.
- Winter, P. J. van. *De Westindische Compagnie ter kamer Stad en Lande*. Nijhoff, 1978.
- Zanden, J. L. van. 'Over de rationaliteit van het ondernemersgedrag van de VOC: enkele empirische bevindingen'. In *Kapitaal, ondernemerschap en beleid: studies over economie en politiek in Nederland, Europa en Azië van 1500 tot heden*, onder redactie van C. A. Davids, W. Fritschy, en L. A. Van der Valk. NEHA, 1996: 409-22.
- Zanden, Jan Luiten van. 'Dubbele moraal van Nederland tijdens slavenij'. *Mejudice*, 22 juli 2020. <https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/dubbele-moraal-van-nederland-tijdens-slavenij>.
- Zanden, Jan Luiten van. 'How to Measure the impact of slavery on the Early Modern Economy?' *Economic and Social History Blog*, z.d. Geraadpleegd 11 december 2025. <https://esh.sites.uu.nl/2020/09/10/how-to-measure-the-impact-of-slavery-on-the-early-modern-economy/>.
- Zanden, Jan Luiten van, en Arthur Van Riel. *Nederland 1780-1914: staat, instituties en economische ontwikkeling*. Balans, 2000.
- Zwitzer, Hans. L. 'Het quotenstelsel onder de Republiek der Verenigde Nederlanden alsmede enkele beschouwingen over de generale petitie, de staat van oorlog en de repartitie'. *Mededelingen van de Sectie Militaire Geschiedenis, Landmachtstaf 5* (1982): 5-57.

Eindnoten

¹ <https://www.provincie-utrecht.nl/toespraak-van-commissaris-van-de-koning-de-provincie-utrecht-hans-oosters-over-het-slavernijverleden> (geraadpleegd op 14 oktober 2025).

² Jouwe e.a., *Slavernij en de stad Utrecht*.

³ Van den Tol, 'Particuliere belangen', 364.

⁴ Wingens, *Sporen van slavernijverleden in Gelderland*; Van Aniel e.a., *Sporen van Slavernij in het Koninklijk Paleis Amsterdam*; Henkes, *Sporen van het slavernijverleden in Fryslân*; Henkes e.a., *Sporen van het slavernijverleden in Groningen*; Snikkenburg en Stam, 'Sporen van slavernij in Noord-Brabant'.

⁵ Fatah-Black e.a., *Geketend voor Hollands Glorie*.

⁶ <https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3098389/historici-utrecht-heeft-duister-slavernijverleden-en-moet-zelfbeeld-bijstellen> (geraadpleegd op 14 oktober 2025)

⁷ Slechte, 'Firma list en bedrog'; Lukkes, 'Utrechtse Compagnie'.

⁸ Bossenbroek, *Kolonialisme!*, 57.

⁹ Ik ben mij bewust van zijn bedoeling en kritiek om de zoutwaterthese als eenzijdige interpretatie van kolonisatie als exclusief Westers of Europees verschijnsel te duiden en dat ook veroveringen over land op deze wijze geïnterpreteerd dienen te worden.

¹⁰ NL-UTHUA, Huis Hardenbroek, 1010, inv.nr. 5111, (1610) in het Latijn vertaald ten behoeve van de Staten-Generaal, 1610; met brief van Halil Pasja, vizier en raad van de sultan van het Turkse rijk aan prins Maurits en de Staten-Generaal betreffende de vertraagde aankomst en de verwelcoming van Cornelis Haga als orator van de Republiek bij de Verheven Porte, met de belofte van vrijlating van Nederlandse slaven, en het vrijgeven van schepen in Barbarije, Nederlandse vertaling, [1611 of 1612]. Van Vliet, *Vissers en kapers*; De Lange, *De laatste dagen van Barbarije*; 't Hart, *Oorlog en ongelijkheid*, 134-39; Bossenbroek, *Kolonialisme!*, 128-30, 135-37.

¹¹ Van Zanden, 'Dubbele moraal'; Prak en Van Zanden, *Pioneers of Capitalism*, 134-41; Captain, 'Sara Sibilla Verdion en Sibilla van Batavia', 149; Ponte, 'Slavernij in Nederland?', 219.

¹² Amsterdam, Rotterdam, Deventer, Dordrecht, Delft, Den Haag, De Bilt, Groningen (stad), Gouda, Hoorn, Haarlem, Helmond, Leiden, Nijmegen, Utrecht (stad), Vlissingen.

¹³ Brandon e.a., *De slavernij in Oost en West*; Oostindie, *Het koloniale verleden van Rotterdam*; De Kok e.a., *Het slavernijverleden van historische voorlopers van ABN AMRO*.

¹⁴ Van Winter, *De Westindische Compagnie*.

¹⁵ Van Rossum en Fatah-Black, 'Wat is winst?'

¹⁶ Emmer, *Engeland, Nederland, Afrika*; Gaastra, *Geschiedenis*; Den Heijer, *De geschiedenis van de WIC*; Den Heijer, *De geöctrooieerde compagnie*; Den Heijer, *Goud, ivoor en slaven*; De Graaf, *Voor handel en maatschappij*; Jacobs, *Koopman in Azië*.

¹⁷ Van Velden e.a., *Deventer & slavernij*; De Kok, *Walcherse ketens*.

¹⁸ Combrink, 'Slave-Based Coffee in the Eighteenth Century and the Role of the Dutch in Global Commodity Chains.'

¹⁹ De Kok, *Walcherse ketens*; Fatah-Black e.a., *Geketend voor Hollands Glorie*; Fatah-Black e.a., *Dienstbaar aan de keten?*

²⁰ Van Zanden, 'How to Measure the Impact of Slavery on the Early Modern Economy?'; Emmer, 'Winst in de Marge?'; Fatah-Black en Van Rossum, 'Een Marginale Bijdrage?'; Brandon en Bosma, 'De betekenis van de Atlantische slavernij.'; Rönnbäck e.a., 'Benefitting from Brutality?'

²¹ Van den Tol, 'Particuliere belangen', 364.

²² Gaastra, *Geschiedenis*, 34; Van den Tol, *Lobbying in Company*, 103, 106; Ramackers e.a., *Vooronderzoek koloniale en slavernijgeschiedenis van de stad Leiden*, 7-8.

²³ Slechte, 'Firma list en bedrog'; Lukkes, 'Utrechtse Compagnie'.

²⁴ Singh e.a., *De slavernijgeschiedenis van Groningen*, 15, 19.

²⁵ Van Winter, *De Westindische Compagnie*, 63, 88; Schroor, *Rurale metropool*, 185; Boels en Feenstra, 'Regentenheerschappij', 285-87; Feenstra, *De bloeitijd en het verval*, 43-44; Feenstra, *Frontiers of Finance*, 252.

²⁶ Van den Tol, *Lobbying in Company*, 105-7.

-
- ²⁷ Van Rossum, '28. De economische en sociale impact', 397.
- ²⁸ Ramackers e.a., *Vooronderzoek koloniale en slavernijgeschiedenis van de stad Leiden*; Fatah-Black e.a., *Dordrecht, slavernij en autonomie van 1572 tot nu*; Meijboom, Luc e.a., *Nijmegen & slavernij*; Fatah-Black e.a., *Geketend voor Hollands Glorie*, 72-73.
- ²⁹ De aanduiding 'gewest' geldt voor de periode vóór 1795 en vanaf 1815 'provincie', in de tussenliggende de Bataafs-Franse worden de oude gewesten omgevormd en een aantal malen heringedeeld als Departementen naar Frans model.
- ³⁰ Zwitzer, 'Quotenstelsel'.
- ³¹ De Bruin, *Trouw en onwrikbaar*, 60.
- ³² De Bruin, 'Wij en onze opvolgers', 28-29, 41, 58-60; Verstegen, *Gewestelijke financiën: vol. 5. Utrecht*, 9-10.
- ³³ De Bruin, *Trouw en onwrikbaar*, 74.
- ³⁴ Verstegen, *Gewestelijke financiën: vol. 5. Utrecht*, 9.
- ³⁵ De Bruin, *Trouw en onwrikbaar*, 75.
- ³⁶ NL-UTHUA, 233, 232-67.
- ³⁷ De Bruin, *Trouw en onwrikbaar*, 105.
- ³⁸ Seinstra en Sietsma, *Provincies van binnen en van buiten*, 34-35; De Bruin, 'Wij en onze opvolgers', 112-17; De Bruin, *Trouw en onwrikbaar*, 104-5.
- ³⁹ De Bruin, 'Wij en onze opvolgers', p. 112.
- ⁴⁰ Lauret, *Regentenwerk*, 203.
- ⁴¹ Lauret, *Regentenwerk*, 202-6.
- ⁴² Lauret, *Regentenwerk*, 198; De Bruin, *Trouw en onwrikbaar*, 105, 107.
- ⁴³ Fatah-Black e.a., *Geketend voor Hollands Glorie*, 127; Van Zanden en Van Riel, *Nederland 1780-1914*, 138.
- ⁴⁴ <https://resources.huygens.knaw.nl/repertoriumambtsdragersambtenaren1428-1861/app/instellingen/29/#>
- ⁴⁵ Seinstra en Sietsma, *Provincies van binnen en van buiten*, 39.
- ⁴⁶ Seinstra en Sietsma, *Provincies van binnen en van buiten*, 40-41.
- ⁴⁷ Fatah-Black e.a., *Geketend voor Hollands Glorie*, 127.
- ⁴⁸ Jouwe e.a., 'Bestuurlijk Utrecht', 46.
- ⁴⁹ Daalder, "'Rust, ende eenigheid onder de leden van deese vergadering". Geld en macht in Utrecht tijdens het Tweede Stadhoudersloze Tijdperk'; Rommes' casus van de familie Martens in 1747 laat vergelijkbare cijfers zien: Rommes, 'Te legateren', 170.
- ⁵⁰ Van Rossum, *Kleurrijke tragiek*; Van Rossum, 'Slaafgemaakten en de VOC', 97.
- ⁵¹ Den Heijer, *De geschiedenis van de WIC*.
- ⁵² Jouwe e.a., 'Inleiding', 14, 31, 40; Jouwe e.a., 'Bestuurlijk Utrecht', 40, 43-45; Raben, 'Bestuurlijk Utrecht', 84; Minnart, 'Bestuurlijk Utrecht', 120; Van Stipriaan, 'Bestuurlijk Utrecht', 126; Drieënhuizen, 'Bestuurlijk Utrecht', 161.
- ⁵³ Stegeman, 'Kinderen der heydenen', 180.
- ⁵⁴ De Bruin, *Trouw en onwrikbaar*, 70-72.
- ⁵⁵ NL-UTHUA, Staten van Utrecht, 233, inv.nr. 246-1, p. 641.
- ⁵⁶ NL-UTHUA, Staten van Utrecht, 233, inv.nr. 246-1, p. 388.
- ⁵⁷ Gaastra, *Geschiedenis*, 32-34; Den Heijer, *De geschiedenis van de WIC*, 114-16; Meijboom, Luc e.a., *Nijmegen & slavernij publiek bestuur en persoonlijk profijt, 1596-1873*, 76-77, 79, 83-84, 86.
- ⁵⁸ Van Dam, *Beschrijvinge*, 1.1, 162, 176, 178; Gaastra, *Geschiedenis*, 32-34.
- ⁵⁹ Den Heijer, *De geschiedenis van de WIC*, 116.
- ⁶⁰ Jouwe e.a., 'Inleiding', 14, 30; Jouwe e.a., 'Bestuurlijk Utrecht', 40: De annotatie van de relatie met kamer Maze ontbreekt helaas. Den Heijer, *De geschiedenis van de WIC*, 30-34: Den Heijer specificeert niet waar de buitengewone bewindhebbers per kamer en per gewest zitting hadden.
- ⁶¹ Van Winter, *De Westindische Compagnie*, 12; Van den Tol, *Lobbying in Company*, 39-40, 105-7.
- ⁶² Gaastra, *Geschiedenis*, 34.
- ⁶³ Den Heijer, *De geschiedenis van de WIC*, 114.
- ⁶⁴ NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nrs. 4664-4677.
- ⁶⁵ Meijboom, Luc e.a., *Nijmegen & slavernij publiek bestuur en persoonlijk profijt, 1596-1873*, 76.
- ⁶⁶ Van Dam, *Beschrijvinge*, 1.1, XIII-XIV, XVI, XX.

-
- ⁶⁷ NL-UTHUA, Staten van Utrecht, 233, inv.nr. 246-1, p. 641.
- ⁶⁸ Van den Tol, *Lobbying in Company*, 26.
- ⁶⁹ NL-UTHUA, Staten van Utrecht, 233, inv.nr. 246-1, p. 387-389, 641-643.
- ⁷⁰ Den Heijer, *De geschiedenis van de WIC*, 166.
- ⁷¹ NL-UTHUA, Staten van Utrecht, 233, inv.nr. 246-1, p. 643.
- ⁷² NL-UTHUA, Staten van Utrecht, 233, inv.nr. 246-1, p. 387.
- ⁷³ Dreijer, 'Een strijd om erkenning.'
- ⁷⁴ NL-UTHUA, Staten van Utrecht, 233, inv.nr. 246-1, p. 641.
- ⁷⁵ NL-UTHUA, Staten van Utrecht, 233, inv.nr. 246-1, p. 643.
- ⁷⁶ NL-UTHUA, Staten van Utrecht, 233, inv.nr. 246-1, p. 561.
- ⁷⁷ NL-UTHUA, Staten van Utrecht, 233, inv.nr. 246-1, p. 550.
- ⁷⁸ NL-UTHUA, Staten van Utrecht, 233, inv.nr. 246-1, p. 267.
- ⁷⁹ NL-UTHUA, Staten van Utrecht, 233, inv.nr. 246-1, p. 561.
- ⁸⁰ NL-UTHUA, Staten van Utrecht, 233, inv.nr. 246-1, p. 389; inv.nr. 234-62, 14 februari, 28 maart en 30 mei 1743.
- ⁸¹ NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 14853, f. 273, 503.
- ⁸² Petram, *The world's first stock exchange*, 19, 36-39.
- ⁸³ Van Dillen, 'Effectenkoersen', 26.
- ⁸⁴ NL-UTHUA, Staten van Utrecht, 233, inv.nr. 234-62, 14 februari, 28 maart en 30 mei 1743.
- ⁸⁵ NL-UTHUA, Staten van Utrecht, 233, inv.nr. 234-62, 14 februari, 28 maart en 30 mei 1743.
- ⁸⁶ Fritschy, *Gewestelijke financiën: vol. I. Overijssel*, 1:203, 210: Voor dat aandeel betaalden de Staten van Overijssel 15.541 gulden. Die verhouding van de marktwaarde en nominale waarde is consistent met een beurskoers van 500% in 1740: Van Dillen, 'Effectenkoersen', 25.
- ⁸⁷ NL-UTHUA, Staten van Utrecht, 233, inv.nr. 234-62, 14 februari, 28 maart en 30 mei 1743.
- ⁸⁸ NL-UTHUA, Staten van Utrecht, 233, inv.nr. 246-1, p. 641.
- ⁸⁹ NL-UTHUA, Staten van Utrecht, 233, inv.nr. 246-1, p. 643.
- ⁹⁰ Den Heijer, *De geschiedenis van de WIC*, 39, 63, 177, 184, 186-87.
- ⁹¹ (o.a.) NL-UTHUA, Toegang 1010, Huis Hardenbroek, inv.nrs.859, 886.
- ⁹² Liesker, 'Tot zinkens toe'; Dormans, *Het tekort*; Feenstra, 'Lange schaduw'; Fritschy en Liesker, 'Overheidsfinanciën, kapitaalmarkten'; Hoppit, 'The Myths of the South Sea Bubble'; François R. Velde, 'Was John Law's System?'; Aalbers, *De Republiek*; Pahuja, 'Public Debt'; Atack en Neal, *Origins and development*; Gelderblom en Jonker, 'Mirroring'; Goetzmann e.a., *The great mirror of folly*; Groeneveld, *De economische crisis van het jaar 1720*.
- ⁹³ Onnekink en De Bruin, *De Vrede van Utrecht (1713)*; Onnekink, 'Utrechtse Compagnie'; Antunes e.a., *A Hydra of Business and Men*.
- ⁹⁴ NL-UTHUA, Staten van Utrecht, 79, inv.nr. 246-1.
- ⁹⁵ Bosma, *Indiëgangsters*.
- ⁹⁶ NL-UTHUA, Provinciaal bestuur 1813-1920, 79, inv.nr. 5 (1848), p. 177, 183, 185, 193, 197, 200, 201.
- ⁹⁷ NL-UTHUA, Provinciaal bestuur 1813-1920, 79, inv.nr. 116, p. vii-xxvi; inv.nr 119, p. vi-xvi.
- ⁹⁸ Janse, 'Utrecht als centrum'.
- ⁹⁹ Janse, 'Utrecht als centrum'.
- ¹⁰⁰ Haarnack, 'Beets en Wolbers'.
- ¹⁰¹ Janse, 'Utrecht als centrum'.
- ¹⁰² Janse, *De afschaffers*, 83, 86, 115, 143, 368.
- ¹⁰³ Van Zanden en Van Riel, *Nederland 1780-1914*, 139-40.
- ¹⁰⁴ Van Velden e.a., *Deventer & slavernij*, 43.
- ¹⁰⁵ Verstegen, *Gewestelijke financiën: vol. 5. Utrecht*, 17-18.
- ¹⁰⁶ Verstegen, *Gewestelijke financiën: vol. 5. Utrecht*, 57-58.
- ¹⁰⁷ Feenstra, *Frontiers of Finance*, 62-63, 114, 188, 247.
- ¹⁰⁸ Den Heijer, *Het slavernijverleden van Zeeland*, 15.
- ¹⁰⁹ Veenstra, *Gewestelijke financiën: vol. 7. Zeeland*, 198.
- ¹¹⁰ Verstegen, *Gewestelijke financiën: vol. 5. Utrecht*, 19-23, 137-38.
- ¹¹¹ De Korte, *Financiële verantwoording*; Van Zanden, 'Rationaliteit'.

-
- ¹¹² NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 7077, f. 165, 499, inv.nr. 7080, f. 88.
- ¹¹³ NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 14853, f. 273, 503.
- ¹¹⁴ NL-UTHUA, Staten van Utrecht, 233, inv.nr. 234-62, 30 mei 1743.
- ¹¹⁵ NL-UTHUA, Huis Hardenbroek, 1010, inv.nr.755; NL-UTHUA, Familie Kol en bankiersfirma's Vlaer en Kol, 715-1, inv.nr. 684, f. 207, 255, 298; inv.nr. 685, f. 153, 203, 304, 324.
- ¹¹⁶ NL-UTHUA, Hardenbroek, 1010, inv.nr. 755.
- ¹¹⁷ NL-UTHUA, Familie Kol en bankiersfirma's Vlaer en Kol, 715-1, inv.nr. 683, f. 140.
- ¹¹⁸ NL-UTHUA, Familie Kol en bankiersfirma's Vlaer en Kol, 715-1, inv.nr. 684, f. 49.
- ¹¹⁹ NL-UTHUA, Familie Kol en bankiersfirma's Vlaer en Kol, 715-1, inv.nr. 684, f. 207, 255, 298; inv.nr. 685, f. 153, 203, 304, 324; Van Hardenbroek lijkt ook voor eigen rekening gehandeld te hebben.
- ¹²⁰ NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 7080, f. 362 inv.nr. 7079, f. 88.
- ¹²¹ Gaastra, *Geschiedenis*, 147-48, 167, 170.
- ¹²² Fritschy, *Gewestelijke financiën: vol. 1. Overijssel*, 1:202; Van der Ent en Fritschy, *Gewestelijke financiën: vol 2. Drenthe*, 33, 192; Van der Ent en Enthoven, *Gewestelijke financiën: vol. 3 Groningen*, 103, 265; Liesker en Fritschy, *Gewestelijke financiën: vol. 4. Holland*, 59; Trompetter, *Gewestelijke financiën: vol 6. Friesland*, 130; Veenstra, *Gewestelijke financiën: vol. 7. Zeeland*, 179-80.
- ¹²³ Veenstra, *Gewestelijke financiën: vol. 7. Zeeland*, 198; Lesger, 'Harlingen en Amsterdam', 83-84; Veenstra, *Tussen gewest en Generaliteit*, 88-90.
- ¹²⁴ NL-UTHUA, Staten van Utrecht, 233, 246-1, p. 550.
- ¹²⁵ Verstegen, *Gewestelijke financiën: vol. 5. Utrecht*: ook in de digitale database, die gedetailleerde informatie bevat is dit niet terug te vinden.
- ¹²⁶ Verstegen, *Gewestelijke financiën: vol. 5. Utrecht*, 127.
- ¹²⁷ Verstegen, *Gewestelijke financiën: vol. 5. Utrecht*, 50, 60, 129.
- ¹²⁸ Roessingh, *Inlandse tabak*.
- ¹²⁹ Verstegen, *Gewestelijke financiën: vol. 5. Utrecht*, 132.
- ¹³⁰ Verstegen, *Gewestelijke financiën: vol. 5. Utrecht*, 86-93.
- ¹³¹ Verstegen, *Gewestelijke financiën: vol. 5. Utrecht*, 135.
- ¹³² NL-UTHUA, Huis Hardenbroek, 1010, inv.nr.755; NL-UTHUA, Familie Kol en bankiersfirma's Vlaer en Kol, 715-1, inv.nr. 684, f. 207, 255, 298; inv.nr. 685, f. 153, 203, 304, 324.
- ¹³³ NL-HaNA, VOC, 1.04.02, inv.nrs. 4664-4677.
- ¹³⁴ Verstegen, *Gewestelijke financiën: vol. 5. Utrecht*, 93.
- ¹³⁵ Scholten, *De munten van de Nederlandsche gebiedsdeelen overzee, 1601-1948*, 160.
- ¹³⁶ Den Heijer, *De geschiedenis van de WIC*, 162, 181.
- ¹³⁷ Scholten, *De munten van de Nederlandsche gebiedsdeelen overzee, 1601-1948*, 52.
- ¹³⁸ Feenstra, 'Requests from the Indies'; Feenstra, 'Dutch Coins'.
- ¹³⁹ Nagtegaal, *Hollandse tijger*, 189; Scholten, *De munten van de Nederlandsche gebiedsdeelen overzee, 1601-1948*, 39.
- ¹⁴⁰ Sargent en Velde, *The big problem of small change*.
- ¹⁴¹ Scheffers, *Om de kwaliteit*.
- ¹⁴² NL-UTHUA, Staten van Utrecht, 233, 246-1, p. 334.
- ¹⁴³ Van Overhagen en De Wolff, 'Financiën rijksoverheid', 45-46; Duijvendak en Blijham, 'Groninger provinciale financiën', 209.
- ¹⁴⁴ Meyer e.a., 'Financiën provinciën en gemeenten', 46; Van Overhagen en De Wolff, 'Financiën rijksoverheid', 218-19.
- ¹⁴⁵ Duijvendak en Blijham, 'Groninger provinciale financiën', 207.
- ¹⁴⁶ De Bruin, *Trouw en onwrikbaar*, 104; Seinstra en Sietsma, *Provincies van binnen en van buiten*, 37-38.
- ¹⁴⁷ NL-UTHUA, Provinciaal Bestuur 1813-1920, 79, inv.nr.5 (1843-1849) d.d. 25 juli 1848.
- ¹⁴⁸ Verstegen, *Gewestelijke financiën: vol. 5. Utrecht*, 57-58.
- ¹⁴⁹ Duijvendak en Blijham, 'Groninger provinciale financiën', 209-10.
- ¹⁵⁰ Van Overhagen en De Wolff, 'Financiën rijksoverheid', 47-49.
- ¹⁵¹ De Bruin, *Trouw en onwrikbaar*, 110, 117.
- ¹⁵² Duijvendak en Blijham, 'Groninger provinciale financiën', 245-46; De Bruin, *Trouw en onwrikbaar*, 117; Geertsema, *Provinciale financiën*, 8-9, 51.

-
- ¹⁵³ Duijvendak en Blijham, 'Groninger provinciale financiën', 222, 225, 228, 233; Overhagen en Wolff, 'Financiën rijksoverheid', 39.
- ¹⁵⁴ Van Zanden en Van Riel, *Nederland 1780-1914*, 144, 220-31.
- ¹⁵⁵ Gaastra, *Geschiedenis*, 20.
- ¹⁵⁶ NL-UTHUA, Staten van Utrecht, 233, 1581-1795, inv.nr. 246-1, Alfabetische indices op de resoluties van de Staten, 1618-1752, p. 373-376.
- ¹⁵⁷ NL-UTHUA, Staten van Utrecht, 233, 232-67, 154v (inleg: *Conditien, volgens welke de Edele Mogende Heeren Staten 's Lands van Utrecht den 9 September 1720. Octroy hebben verleent, tot het oprichten van een Provinciale Compagnie van Commerce, Asseurantie &c.*).
- ¹⁵⁸ <https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3098389/historici-utrecht-heeft-duister-slavernijverleden-en-moet-zelfbeeld-bijstellen> (geraadpleegd op 30-10-2025)
- ¹⁵⁹ Verstegen, *Gewestelijke financiën: vol. 5. Utrecht*, 5, 13; Feenstra, 'Lange schaduw'; Fritschy en Liesker, 'Overheidsfinanciën, kapitaalmarkten'.
- ¹⁶⁰ Velde, 'Was John Law's System?', 109; Carlos en Neal, 'The Micro-Foundations of the Early London Capital Market'; Hoppit, 'The Myths of the South Sea Bubble'; Murphy, *The origins of English financial markets*; Kleer, "'The folly of particulars'", 185.
- ¹⁶¹ NL-UTHUA, Staten van Utrecht, 233, 232-67, 154v (inleg: *Conditien, volgens welke de Edele Mogende Heeren Staten 's Lands van Utrecht den 9 September 1720. Octroy hebben verleent, tot het oprichten van een Provinciale Compagnie van Commerce, Asseurantie &c.*).
- ¹⁶² Lukkes, 'Utrechtse Compagnie'.
- ¹⁶³ Lukkes, 'Utrechtse Compagnie', 60.
- ¹⁶⁴ Kraaijenoord, 'Koloniale expansie', 368.
- ¹⁶⁵ NL-UTHUA, Staten van Utrecht, 233, 232-67, 154v (inleg: *Conditien, volgens welke de Edele Mogende Heeren Staten 's Lands van Utrecht den 9 September 1720. Octroy hebben verleent, tot het oprichten van een Provinciale Compagnie van Commerce, Asseurantie &c.*).
- ¹⁶⁶ Slechte, 'Firma list en bedrog', 201.
- ¹⁶⁷ Slechte, 'Firma list en bedrog', 185, 201.
- ¹⁶⁸ Slechte, 'Firma list en bedrog', 203-4.
- ¹⁶⁹ NL-UTHUA, Staten van Utrecht, 233, inv.nr. 146-1, p. 103. (5 november 1721).
- ¹⁷⁰ Slechte, 'Firma list en bedrog', 209-10.
- ¹⁷¹ NL-UTHUA, Staten van Utrecht, 233, inv.nr. 232-67, f. 142r-143v. (22 augustus 1720).
- ¹⁷² NL-UTHUA, Staten van Utrecht, 233, inv.nr. 232-67, f. 144r. (22 augustus 1720).
- ¹⁷³ NL-UTHUA, Staten van Utrecht, 233, inv.nr. 232-67, 154v (inleg: *Conditien, volgens welke de Edele Mogende Heeren Staten 's Lands van Utrecht den 9 September 1720. Octroy hebben verleent, tot het oprichten van een Provinciale Compagnie van Commerce, Asseurantie &c.*).
- ¹⁷⁴ NL-UTHUA, Staten van Utrecht, 233, inv.nr. 146-1, p. 103. (5 november 1721).
- ¹⁷⁵ Pietersma e.a., *Lusten en lasten*.
- ¹⁷⁶ Verstegen, *Gewestelijke financiën: vol. 5. Utrecht*, 137; Van Rijn, *Het groote tafereel der dwaasheid en zijne geschiedenis*, XI.
- ¹⁷⁷ NL-UTHUA, Notarissen, 34-4, inv.nr. U194a007, aktenr. 135, 1754.
- ¹⁷⁸ NL-UTHUA, Staten van Utrecht, 233, 1581-1795, inv.nr. 246-1, Alfabetische indices op de resoluties van de Staten, 1618-1752 p. 375.
- ¹⁷⁹ Van Rijn, *Het groote tafereel der dwaasheid en zijne geschiedenis*, V; Lukkes, 'Utrechtse Compagnie', 63; Slechte, 'Firma list en bedrog', 204.
- ¹⁸⁰ Van Rijn, *Het groote tafereel der dwaasheid en zijne geschiedenis*, VII; Slechte, 'Firma list en bedrog', 204, 208, 211.
- ¹⁸¹ Lukkes, 'Utrechtse Compagnie', 67; Van Rijn, *Het groote tafereel der dwaasheid en zijne geschiedenis*, IX. Berekening: 22.240,78 gulden (inkomsten) – 20.755,58 gulden (uitgaven) = 1.485,20 gulden.
- ¹⁸² Volgens Lukkes zou de plantage reeds in 1734 zijn aangekocht, maar daartoe geven de bronnen en bronverwijzingen geen duidelijke onderbouwing: Lukkes, 'Utrechtse Compagnie', 67, 283-84.
- ¹⁸³ Van Rijn, *Het groote tafereel der dwaasheid en zijne geschiedenis*, VIII.
- ¹⁸⁴ NL-UTHUA, Notarissen, 34-4, inv.nr. U194a007, aktenr. 135, 1754.
- ¹⁸⁵ NL-UTHUA, Notarissen, 34-4, inv.nr. U194a007, aktenr. 135, 1754.